

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Màster en Professor/a d'Educació Secundària:
Especialitat Geografia i Història

**LA ARQUEOLOGÍA COMO
DISCIPLINA TRANSVERSAL
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES**

Memòria de Treball de Fi de Màster presentada per:

MARTA BLASCO MARTÍN

Tutor

Agustín Díez Castillo

València, 20 de junio de 2021

Curs acadèmic: 2020 /2021

ÍNDICE

1. Posicionamiento teórico, investigación previa y problematización	6
▪ 1.1. Posicionamiento teórico	6
▪ 1.2. Investigación previa.....	8
1.2.a. Encuestas de trabajo realizadas en el centro educativo	9
▪ 1.3. Problematización	15
2. Contextualización	16
3. Objetivos.....	20
4. Contenidos	24
▪ 4.1. Contenidos específicos	28
5. Competencias	31
6. Metodología didáctica	35
▪ 6.1. Perspectiva feminista.....	37
▪ 6.2. Educación en y con imágenes y objetos	38
7. Inclusión educativa y atención a la diversidad	39
8. Evaluación	41
▪ 8.1. Criterios de evaluación	41
▪ 8.2. Instrumentos de evaluación	46
▪ 8.3. Autoevaluación.....	50
9. Estructura y planificación.....	52
▪ 9.1. Propuesta de unidad didáctica: Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material.....	52
▪ 9.2. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología islámica: el caso de El Tossal de La Vila	59

▪ 9.3. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología, patrimonio y despoblación.	63
▪ 9.4. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología de la Industrialización.....	67
▪ 9.5. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología y Guerra Civil	70
Conclusiones.....	73
Bibliografía.....	74
Páginas web:.....	78
Leyes y organizaciones educativas.....	80
Manuales escolares	80
ANEXO I.....	81
ANEXO II	83
ANEXO III	93
ANEXO IV	100
ANEXO V	103
ANEXO VI.....	104
ANEXO VII.....	108

Resumen

Presentamos un trabajo centrado en el desarrollo de una breve investigación y en el diseño de una propuesta de actividades didácticas innovadoras vertebradas en torno al potencial de la arqueología como disciplina y metodología transversal para fomentar el conocimiento histórico, geográfico y artístico (en diferentes etapas de la prehistoria y de la historia) en la Educación Secundaria Obligatoria desde una perspectiva crítica, integradora e inclusiva.

Palabras clave

Metodología arqueológica, conocimiento activo, perspectiva feminista, interdisciplinariedad.

Abstract

We present a study focus on the development of a brief research and on the design of a set of didactical and innovative activities structured around the potential of the archaeology as a discipline and a transversal methodology able to increase the historical, geographical and artist knowledge (into the different stages of Prehistory and History) in Compulsory Secondary Education from a critical, integrated and inclusive perspective.

Key words

Archaeological methodology, active knowledge, feminist perspective, interdisciplinary.

1. Posicionamiento teórico, investigación previa y problematización

▪ 1.1. Posicionamiento teórico

Las actividades didácticas propuestas en este trabajo se enmarcan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, la geografía y la historia del arte que aspira a formar una ciudadanía inclusiva, crítica y con ideas y miradas heterogéneas, abiertas y plurales del pasado. Unos ciudadanos y ciudadanas que comprendan la complejidad cultural del pasado, los usos y abusos que se han realizado de ciertos discursos históricos y entiendan que el conocimiento histórico se construye a través de una metodología de trabajo rigurosa, multidisciplinar y que requiere del trabajo en equipo. Todo ello debería reflejarse en la formación de ciudadanos inteligentes y justos, dispuestos a luchar contra las desigualdades sociales y defensores de una democracia global, lo que los teóricos de las ciencias de la educación han denominado como «Justice-oriented Citizen» (Westheimer i Khane 2004: 240, table 1).

Así mismo, nuestro posicionamiento teórico es el denominado como «Imparcial Comprometido», esto es, aquel que: «Manifiesta con claridad sus puntos de vista, no los oculta, pero no trata de imponerlos, sino que promueve el análisis de otras opiniones y anima a discrepar de lo que él mismo manifiesta. Por supuesto que no penaliza las opiniones divergentes, más bien, al contrario, siempre que exista una argumentación coherente detrás» (López Facal y Santidrián 2011). Será esta una de las premisas que guíen tanto la teoría, como la práctica y las reflexiones recogidas en las actividades desarrolladas, especialmente en aquellas centradas en temas socialmente conflictivos como puede ser la actividad didáctica dedicada a la Arqueología y la Guerra Civil (apartado 9.5).

Buscamos acercar la arqueología al alumnado de forma real, a su pensamiento histórico, deben de verla como algo más que un apartado que dan al inicio de su formación en la Educación Secundaria Obligatoria ligada, sobre todo, a la Prehistoria, la Protohistoria y al Mundo Romano (en especial Grecia y Roma). Queremos que comprendan que la arqueología, una ciencia que nos acerca a las personas y a sus creencias a través de la cultura material, puede servir y de hecho sirve enormemente para conocer, entre otros, particularidades y aspectos esenciales de la Guerra Civil, de la I Guerra Mundial, de los

modos de vida en las minas modernas y contemporáneas, de la conquista de Tenochtitlan y de cómo vivían y cómo se desarrolló el choque de civilizaciones entre los pueblos mexicas e incas (entre otros) y los españoles, del papel fundamental de la arqueología como elemento potenciador de desarrollo de la España Vacía, de cómo a través de la arqueología una ciudad puede recuperar su pasado, incluso en espacios transitados que todos creemos conocer. Por ejemplo, es el caso de la ciudad de Valencia donde en los últimos meses las intervenciones y noticias arqueológicas se suceden con rapidez¹ y deberían verse reflejadas en la formación de sus habitantes.

Además, hablar de arqueología supone hablar de historia, pero también de geografía, puesto que ningún yacimiento arqueológico puede ser entendido sin su entorno, sin el paisaje, sin los recursos y las vías de comunicación que le dieron forma y vida. Asimismo es habitual que en las excavaciones arqueológicas se conjuguen el conocimiento histórico y artístico, solo hay que pensar, por ejemplo, en Pompeya, en Herculano y en la Villa de los Misterios².

Proponemos una Unidad Didáctica (UD) con una mirada transversal, centrada en mostrar las fortalezas del conocimiento arqueológico y en la que tiene una especial relevancia el trabajo activo y guiado del alumnado y la perspectiva feminista. Consideramos que es importante plantear unas buenas bases educativas y que la arqueología será el hilo conductor, aplicable a temáticas desde la prehistoria hasta época contemporánea. Por ello proponemos el desarrollo de una Unidad Didáctica centrada en remarcar el papel de la arqueología como disciplina y como metodología de trabajo para el conocimiento de la cultura material y de las sociedades de cualquier periodo y lugar: «Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material» (ver apartado 9.1.). Asimismo, para ejemplificar e introducir actividades en las que el conocimiento arqueológico sea el eje

¹ <https://www.levante-emv.com/valencia/2021/06/05/muralla-tardorromana-aflora-zanjas-plaza-52638328.html> (consultado 14/06/2021).
<https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210513/7452237/aflora-cementerio-musulman-valencia.html> (consultado 15/06/2021).
<https://www.20minutos.es/noticia/4660287/0/mapa-de-intervenciones-arqueologicas-de-valencia-la-ciudad-recupera-su-pasado-en-obras-y-reformas-urbanas/> (consultado 15/06/2021).
<https://www.levante-emv.com/valencia/2021/06/15/catas-corretgeria-buscar-muralla-romana-53073073.html> (consultado 15/06/2021).

² https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-ciudad-desenterrada_7468/3 (Consultado 14/06/2021).

central para conocer aspectos habitualmente relegados del pasado medieval, moderno y contemporáneo hemos desarrollado una serie de actividades para 2º, 3º y 4º de la ESO:

- Una actividad enmarcada en el currículum de 2º de la ESO, al tratar la cultura y los modos de vida de Al-Ándalus a través del caso de estudio del yacimiento arqueológico de El Tossal de la Vila: «Arqueología islámica: El caso de El Tossal de La Vila» (ver apartado 9.2).
- Una actividad ideada para 3º de la ESO, desarrollada en la UD. Retos demográficos: despoblación, sobreexplotación y contaminación. Causas y posibles soluciones (ver apartado 2. Contextualización) centrada en el papel del patrimonio arqueológico como bien de desarrollo económico, cultural y demográfico, especialmente para aquellos municipios en riesgo de despoblación: «Arqueología, patrimonio y despoblación» (ver apartado 9.3).
- Una actividad integrada en el currículum de 4º de la ESO que ahondará en la industrialización y las huellas arqueológicas que este proceso de cambio y desarrollo económico ha dejado reflejadas: «Arqueología de la Industrialización» (ver apartado 9.4).
- Un último apartado, integrado también en el currículum de 4º de la ESO, que pone el foco de atención en el papel de la arqueología para llevar a cabo la recuperación de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el Franquismo que todavía hoy se encuentran enterradas en fosas comunes o cunetas y que, tras el impulso, mayor o menor, de la Ley de Memoria Histórica, están siendo recuperadas a través de la metodología arqueológica y antropológica; y todo lo que ello supone a nivel democrático y social: «Arqueología y Guerra Civil» (ver apartado 9.5).

▪ 1.2. Investigación previa

Aunque existen trabajos que han puesto el foco de atención en el impulso de la formación arqueológica en el desarrollo educativo del alumnado y algunos de ellos proponen actividades muy interesantes y proactivas que desarrollan conocimientos y habilidades declarativos, procedimentales y actitudinales, la mayoría de ellos tratan de forma sucinta el papel de la arqueología y de la metodología de trabajo que esta emplea, en el conocimiento de otros contextos culturales más allá de la prehistoria, la protohistoria y el mundo antiguo (Ruiz Zapatero 1995; Rivero 2011; Egea y Arias 2013 y 2015; Abril y Cuenca 2016; Castillo Lozano 2017). Si bien es cierto que existen investigaciones previas

que inciden en el papel de la arqueología como un recurso interdisciplinar para la enseñanza de la geografía, la historia y los temas transversales (Jardón y Soler 2001), o incluso se proponen unidades de trabajo en torno a la didáctica de los conflictos bélicos, concretamente sobre la guerra civil española y su estudio arqueológico (Hernández Cardona y Rojo Ariza 2012; Chautón Pérez 2018). Con todo, consideramos que este trabajo aboga por un impulso a una carencia todavía existente en el currículum escolar y en el proceso de enseñanza aprendizaje que debería ser revertida. Además, en los manuales de las grandes editoriales no hay referencias explícitas al empleo de la metodología arqueológica para acercarnos al conocimiento del mundo islámico, la edad media, la conquista de América, la edad moderna, la industrialización, o el estudio de las contiendas de la edad contemporánea.

1.2.a. Encuestas de trabajo realizadas en el centro educativo

Como parte inicial de desarrollo de este estudio, durante nuestras prácticas dentro del máster en un IES del área urbana de València, llevamos a cabo una encuesta entre el alumnado de 3º y 4º de la ESO, al que nuestro mentor impartía clases de Geografía e Historia³, sobre arqueología. En ella planteábamos cinco cuestiones para saber cuáles eran sus conocimientos sobre la propia disciplina arqueológica y sobre el papel de los arqueólogos y arqueólogas, su grado de interés en esta disciplina y profesión y sus experiencias y conocimiento directos sobre yacimientos arqueológicos. En este último sentido les preguntamos sobre aquellos yacimientos que habían visitado y les planteamos si eran capaces de reconocer tres imágenes que consideramos representativas de vestigios y objetos arqueológicos del territorio valenciano como son L'Almoína, *el guerrer de Moixent* (descubierto en la La Bastida de les Alcusses) y el castillo de Montesa (Anexo D). Presentamos a continuación los resultados obtenidos. En total, 21 alumnos y alumnas de 3º de la ESO y 25 de 4º de la ESO participaron en estas encuestas.

En relación con la primera pregunta, en la cual se les pedía que definieran con sus propias palabras la arqueología, adjuntamos sus respuestas de forma directa. Cabe apuntar que, aunque de forma sintética, los resultados fueron positivos, aunque sería necesario precisar sus conocimientos sobre esta disciplina. La mayoría de las respuestas hacen alusión a la

³ Debido a la situación extraordinaria provocada por la Covid-19 se nos aconsejó desde la dirección del centro no realizar prácticas con otros miembros del profesorado que no fueran nuestro tutor, con la intención de minimizar los riesgos de contagio por que no extendimos la encuesta a más alumnado de 3º y 4º de ESO, ni a los grupos de 1º o 2º de ESO ya que nuestro mentor no daba clases en estos niveles educativos.

tierra, el paso del tiempo o al estudio de los objetos (nombrando algunos de ellos), si bien destacamos en sus respuestas algunos de los apuntes más sobresalientes:

Repuestas de **3º ESO**:

1. La arqueología es un trabajo en el que se estudia la historia con hallazgos de la búsqueda en la tierra.
2. Es la ciencia que estudia objetos, yacimientos. Todo aquello que nos ayuda a saber **cómo vivía la gente** antiguamente.
3. Es el estudio de la historia.
4. Es el estudio de las civilizaciones pasadas.
5. Es la ciencia que estudia el paso del tiempo.
6. Un trabajo que estudia fases de la historia.
7. Es lo que estudia los fósiles de animales.
8. La arqueología es el estudio de la historia mediante objetos, edificaciones... Se dedican a buscar estos objetos para estudiarlos.
9. Son, creo, los que descubren cosas: huesos, pinturas... Haciendo unos trabajos muy dificultosos que tienen que tener mucho cuidado para no romperlo (fastidiarlo).
10. Estudia los huesos del pasado.
11. Estudia cosas del pasado.
12. Es una ciencia que investiga la tierra y sus fósiles.
13. Yo de lo que conozco es que en cuevas van cavando para encontrar minerales o cosas interesantes o curiosas.
14. La arqueología es el conjunto de procesos en el cual unas personas especializadas en esto, los arqueólogos/as, estudian la historia ocurrida anteriormente como los romanos, egipcios, haciendo distintos procesos como excavar en lugares especiales donde han ocurrido hechos históricos.
15. Es el estudio de la historia humana sobre la Tierra a partir de excavar para encontrar restos de civilizaciones antiguas.
16. Es la ciencia que estudia la historia de la tierra, con los yacimientos en las piedras o rocas.
17. Ciencia que estudia los objetos históricos.
18. No sé mucho, pero para mí la arqueología es un trabajo para en la tierra **investigar**

fósiles, cosas como si llego a ver si hubo algo como humanos, fuego, dinosaurios, vida, etc.

19. Es el estudio de descubrir nuevas cosas o antiguas en cuanto a la geografía.
20. Es el arte que estudia objetos, estructuras, etc. de diferentes periodos de la historia.
21. Es el conjunto de trabajos que entendían los utensilios y edificios que utilizaron los seres humanos en la Prehistoria y la Edad Antigua.

Respuestas de 4º de la ESO:

22. La ciencia que estudia los restos que nos llegan mínimamente preservados **del pasado, para aprender de este.**
23. El estudio que se realiza al encontrar, explicar y observar los restos del pasado.
24. Restos o figuras históricas que se han ido conservando con el paso del tiempo.
25. Es la búsqueda de objetos que nos ayudan a saber cómo se vivía antiguamente.
26. Es la investigación de **los yacimientos arqueológicos y su conservación.**
27. El estudio de las ruinas antiguas u objetos de hace mucho tiempo.
28. Estudio de objetos antiguos (huesos, vasijas...)
29. Estudiar fósiles, cosas antiguas que se encuentran ahora.
30. La ciencia que estudia los restos históricos de seres vivos pasados, los huesos, edificios y todo tipo de estructuras y restos que sirven para aprender sobre la historia de estos restos.
31. La arqueología es el estudio de los restos históricos, **por ejemplo, un castillo medieval.**
32. Es un método que estudia todas las fases de la historia, desde la prehistoria hasta la actualidad.
33. Explicar todas las fases de la Historia.
34. Yo creo que la arqueología es intentar hallar y luego estudiar piezas/objetos o construcciones que representen parte de la historia para ayudarnos a comprender mejor nuestro presente.
35. Es la ciencia que estudiar y recuperar cómo eran las sociedades antiguamente.
36. Es la búsqueda de objetos de la antigüedad que suelen estar bajo tierra.
37. Es el estudio de cosas históricas y, que yo sepa, suelen encontrarse por excavaciones en lugares donde se ha estudiado un hecho para ver si se encuentra un hallazgo.

38. Un estudio de objetos que se encuentran del pasado y se identifica cuánto tiempo tienen, qué es, para qué sirve.
39. Es el descubrimiento de **hallazgos que pueden ayudarnos a entender vuestra historia.**
40. Yo pienso que la arqueología son unos monumentos o mejor dicho cosas de hace muchos años que se han conservado, entonces la arqueología lo que busca es enseñarnos que aún hay cosas interesantes del pasado.
41. La búsqueda e investigación acerca de fósiles, huesos y también objetos o inventos de otras épocas que quedaron bajo tierra.
42. La arqueología es la ciencia que estudia los yacimientos arqueológicos descubiertos y, a partir de ellos, pueden saber cómo era la cultura de “X” países en la antigüedad.
43. Es una ciencia que estudia ruinas y elementos pasados intentando sacar algo de contexto o adivinar lo que pasó o la época en la que ocurrió.
44. Es como una investigación y estudio de la Edad Antigua y la Prehistoria que es interesante de saber.
45. Descubrir cosas antiguas bajo suelo.
46. La arqueología es descubrir restos bajo tierra.

En cuanto a la 2ª pregunta del cuestionario, les planteábamos «¿Qué fases de la Historia crees que estudia la arqueología?» y cuatro opciones a escoger una:

- A. Prehistoria
- B. Prehistoria y Edad Antigua
- C. Edad Antigua y Medieval
- D. Todas las fases de la Historia, desde la Prehistoria hasta la actualidad.

Como podemos ver en la figura 1 la gran mayoría de alumnos/as encuestados/as (el 85 %) respondieron, de forma correcta, al señalar que la arqueología se encarga del estudio de todas las fases del pasado, desde la prehistoria hasta la actualidad. Mientras que un 11 % de los encuestados consideran que la arqueología estudia la prehistoria y la edad antigua (opción b), un 4 % el periodo antiguo y medieval (opción c) y ninguno de ellos considera que la arqueología se encargue únicamente del estudio del pasado prehistórico. No hemos detectado diferencias remarcables en las repuestas a esta pregunta entre los grupos de 3º y 4º de ESO.

Fig. 1. Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta sobre arqueología

En la tercera pregunta les pedíamos que nos indicaran si habían visitado alguna vez un yacimiento arqueológico y, si era así, si podían indicar cuál o cuáles habían visitado. La respuesta era libre, pero podemos dividirlos en cuatro categorías de respuesta claras:

- Aquellos que señalan que sí han visitado algún yacimiento, pero recuerdan muy poco, ni siquiera su nombre: 14 estudiantes de 3º Eso y 7 de 4º ESO.
- Aquellos que han visitado L'Almoina (aunque no todos recuerdan su nombre, se refieren a él como unas ruinas en Valencia): 1 alumno/a de 3º y cuatro de 4º ESO.
- Aquellos que no han visitado ninguno. Cuatro estudiantes de 3º y siete de 4º ESO.
- Aquellos que señalan que sí han visitado enclaves arqueológicos y son capaces de señalar cuáles: 2 estudiantes en 3º y siete en 4º de ESO. Los yacimientos nombrados son: Atapuerca (Burgos), El Puntal dels Llops (Olocau), L'Alcudia (Elche), Sant Josep (Vall d'Uixó), los castillos de Sagunto, Xàtiva, Cullera y Lliria, el acueducto de Segovia, restos romanos de Tarragona, Roma y Stonehenge.

En esta respuesta sí hemos detectado diferencias entre los grupos de 3º y 4º de ESO siendo estos últimos, por lo general, los que más yacimientos han visitado y más recuerdan sobre ellos. Vale la pena apuntar que muchas de las visitas dependen del capital cultural y económico de sus progenitores, ya que recuerdan los viajes que hicieron con ellos, como es el caso de las visitas a Roma y Stonehenge o dos de los alumnos señalan que tienen familiares arqueólogos y son con ellos con los que realizan esas excursiones culturales.

En la penúltima pregunta les planteábamos si les gustaría conocer más sobre el trabajo de la arqueología y si les parecía una profesión interesante. Los resultados de las preguntas de forma sintetizada se exponen en la figura 2. Podemos apreciar que existe una gran mayoría que quiere saber más sobre la arqueología ya que les parece una profesión interesante. Cabe apuntar que, aparte de los resultados de estas encuestas, cada vez que les pedimos la ayuda (de forma libre y anónima) a los estudiantes para contestar a las mismas, hablamos con ellas y ellos de forma más distendida y el ambiente general que nos manifestaron es que sí querrían conocer más sobre arqueología pero que se trata de un tema que apenas han tratado en el aula, solo al hablar de la prehistoria y del mundo antiguo en 1º de la ESO, de lo que recordaban poco, y después no volvían a haber trabajado sobre temas arqueológicos *per se*.

Fig. 2. Respuestas del alumnado a la 4ª pregunta de la encuesta.

Por último, en el apartado de identificación de las tres imágenes aportadas (5ª pregunta) podemos señalar que los resultados son idénticos tanto en el alumnado de 3º como de 4º de la ESO. Dos alumnos de cada curso identifican la primera imagen como «las ruinas de Valencia» o L'Almoina. *El guerrer de Moixent*, aunque a muchos de ellos parece sonarles (tal como nos dicen de forma verbal), solo es reconocido por un alumno de 3º (uno de los alumnos con familiares arqueólogos, cabe apuntar); y el castillo de Montesa (tal como esperábamos, en cualquier caso) no es identificado de forma específica por ninguno de los estudiantes, sino que describen que se trata de un castillo.

Con todos los grupos, al realizar estas encuestas, después reflexionamos de forma conjunta sobre la arqueología (nos hicieron muchas preguntas, tenían verdadera curiosidad) y les explicamos qué representaban cada una de esas tres imágenes y dónde podían visitarlas. De forma general este ejercicio de investigación previo nos sirvió para orientar nuestras ideas y convencernos de que unas actividades didácticas, problematizadas y oportunamente planteadas, sobre arqueología, para cualquier período de estudio de la Historia (incluyendo la prehistoria) e incluso de la geografía, resultarían atractivas para los estudiantes y potenciarían su bagaje de recursos para comprender el pasado y su estudio de forma interdisciplinar, abierta y apasionante.

▪ 1.3. Problematización

Las actividades didácticas planteadas se van a enfocar a partir de la combinación de la teoría y la práctica, orientadas en torno a preguntas de debate y reflexión y al uso de metodologías de trabajo, individuales y colaborativas, que potencien la formación del alumnado y el dominio de diferentes técnicas de análisis. Nos apoyaremos en los planteamientos de los grupos de innovación, como el de *Gea-Clio*, cuyos miembros entienden la educación como un proceso de generación de una ciudadanía crítica y socialmente comprometida. La clave reside en buscar modelos pedagógicos alternativos, críticos y sólidos científicamente (Mira Pérez y Sáiz Serrano 2020).

Con todas las actividades desarrolladas pretendemos llevar a cabo la reivindicación de que la arqueología no es un apéndice, sino una parte importante de la construcción de nuestro conocimiento histórico, geográfico y artístico y, por ende, una herramienta con un gran potencial y con alcance transversal e interdisciplinar.

Como somos conscientes de que es probable que no tengamos el mismo grupo de alumnos durante todos los años de la ESO planeamos actividades que puedan reproducirse por cualquier docente en cualquier curso complementando el hilo temporal que deba darse según matiza el Decreto 87/2015 y la Ley Orgánica 8/2013. Realizaremos un énfasis especial en 1º de la ESO con el desarrollo de una UD completa centrada en la metodología arqueológica, señalando ejemplos de la prehistoria, el mundo antiguo, época medieval, contextos contemporáneos (como los campos de trincheras de la I Guerra Mundial) y otorgando un papel central a la arqueología feminista como eje clave del análisis del

pasado y de su cultura material y con una fuerte conexión con las reivindicaciones del presente.

2. Contextualización

El centro educativo en el que se llevarán a cabo estas actividades didácticas se localiza en el área urbana de València. En el curso escolar 2020/2021 cuenta con 600 alumnos/as y 64 profesores/as. Las instalaciones del centro han sido renovadas en los últimos quince años y consta de un edificio principal de cuatro pisos de altura y un aulario anexo (también de la misma altura), conectado con el edificio principal. Todas las aulas cuentan con proyector, equipo audiovisual y pizarra interactiva. Además, el centro está equipado con dos aulas de informática y con un laboratorio de ciencia y tecnología. Se sitúa en un barrio fundamentalmente de carácter obrero (personas trabajadoras de clase media-baja) al suroeste del entramado urbano. Según el Proyecto Educativo del propio centro, el área y sus habitantes se caracterizan por la heterogeneidad, con una población con un nivel educativo medio-bajo (38 % de la población tiene estudios secundarios o superiores), en proceso de envejecimiento y con una preponderancia del castellano como lengua. En este I.E.S. se ofertan todos los cursos de la ESO y las ramas del Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. Existe un porcentaje significativo de estudiantes inmigrantes (20 %), sobre todo, procedentes de países de Europa del Este como Rumanía y de Latinoamérica, especialmente de Colombia y Venezuela. En menor grado, hay alumnos de origen asiático (China) y de países del Norte de África, de etnia árabe y de religión musulmana (Marruecos y Argelia). En los niveles de ESO, hay cinco alumnos/as diagnosticados/as con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (sin necesidad de medicación) y una alumna con altas capacidades educativas; todos ellos atendidos por parte del centro, la dirección, el profesorado y el departamento de orientación para garantizar el apoyo a sus necesidades educativas. Además, el centro ofrece a todo el alumnado que lo necesite Programas de Mejora del Aprendizaje (PMAR) tanto en 2º y 3º como en 4º de la ESO.

Las clases de los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria están formadas por una media de 24/26 alumnos/as, con un equilibrio más o menos generalizado entre alumnas y alumnos. En el caso de las actividades propuestas se llevarán a cabo en los cursos ordinarios de los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, pero podrían ser también desarrolladas, con ligeros ajustes, en los grupos PMAR. Todas las actividades se han

diseñado teniendo en cuenta la adaptación, si fuera necesaria, al alumnado con necesidades educativas especiales.

La Dirección del Centro cuenta con el respaldo del resto de departamentos que lo integran, existiendo una buena sintonía entre el profesorado y también con las asociaciones de familiares. El Departamento de Orientación y la Comisión de Igualdad resultan especialmente activos en la vida del centro, promoviendo una convivencia inclusiva, abierta, plural, adaptada y justa; una filosofía pedagógica y de convivencia apoyada tanto por la dirección del centro, como por los departamentos, entre ellos, el de Geografía e Historia.

Se presentan a continuación las actividades didácticas propuestas, dentro de la Programación Anual de cada uno de los cursos de la ESO, para especificar dónde se plantea su realización:

1º ESO

Para la programación anual de este curso seguiremos la ordenación propuesta del manual de 1º ESO de *Ciències Socials: Geografia i Història* del Projecte Gea-Clio (Belinchón et al. 2004), basándonos en él, pero adaptándolo a nuestra propia organización didáctica, especialmente con la inclusión de una UD específica sobre Arqueología. Se señala la secuencia temporal en la que se incluye la Unidad didáctica propuesta (Tabla 1).

UNIDADES DIDÁCTICAS	SESIONES	TRIMESTRE
1) El planeta Tierra: Patrimonio para la Humanidad	35	Primero (septiembre - diciembre)
2) Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material	9	Segundo (enero - marzo)
3) La Hominización y los medios geográficos	25	
4) El mundo clásico: Grecia y Roma	15	Tercero (marzo - junio)
5) Iberia o Hispania	14	
6) Recapitulación de lo que hemos aprendido	10	

Tabla 1. Programación anual de la asignatura de Geografía e Historia para 1º ESO.

2º ESO

Para el desarrollo de la programación anual de 2º ESO se seguirían materiales creados expresamente por el docente con el apoyo de algunas unidades didácticas desarrolladas por *Ínsula Barataria* como la dedicada a «La Aldea Sitiada», y el manual de 2 ESO de la *Sèrie Descobreix de Geografia i Història de Santillana Voramar*. Se señala en la tabla 2 la UD en la que se incluiría la actividad propuesta «Arqueología islámica. El caso de El Tossal de la Vila» para este nivel educativo.

UNIDADES DIDÁCTICAS	SESIONES	TRIMESTRE
1) La fragmentación del mundo antiguo	10	Primero (septiembre – diciembre)
2) Al-Ándalus	12	
3) Expansiones territoriales cristianas	10	
4) Los orígenes del feudalismo. La Europa Feudal	8	
5) El mundo medieval: religiones, campesinado y ciudades	11	Segundo (enero - marzo)
6) Cultura y arte de la Edad Media	12	
7) La Edad Moderna. Renacimiento y Reforma	12	
8) Los habitantes del planeta	8	Tercero (marzo - junio)
9) Europa en la actualidad	8	
10) España y la Comunidad Valencia	8	
11) Recapitulación de lo que hemos aprendido	8	

Tabla 2. Programación anual de la asignatura de Geografía e Historia para 2º ESO.

3º ESO

Para el desarrollo de la programación anual, siguiendo los criterios del decreto 87/2015, trabajaríamos con materiales y unidades didácticos creados por la docente, sin seguir un manual escolar específico. Se señala, en la Tabla 3, la UD en la que se incluiría la actividad propuesta «Arqueología, patrimonio y despoblación», para este nivel educativo.

UNIDADES DIDÁCTICAS	SESIONES	TRIMESTRE
1) La población mundial: organización y crecimiento	16	Primero (septiembre – diciembre)
2) El relieve, los paisajes, y su relación con los seres humanos	16	
3) La Unión Europea: organización política y geográfica	12	
4) Organización política y territorial de España y de la Comunidad Valenciana	12	Segundo (enero - marzo)
5) Retos demográficos: despoblación, sobreexplotación y contaminación. Causas y posibles soluciones	16	

6) Organización económica de las sociedades: sector primario, secundario y terciario	15	Tercero (marzo – junio)
7) Medioambiente y sostenibilidad	14	
8) Recapitulación de lo que hemos aprendido	8	

Tabla 3. Programación anual de la asignatura de Geografía e Historia para 3º ESO.

4º ESO

Para la organización de la programación anual de 4º de ESO seguiremos el libro de texto de Santillana Voramar. La actividad didáctica «Arqueología de la Industrialización» sería impartida dentro de la *UD 3. La Revolución Industrial y los cambios sociales*, en el primer trimestre; mientras que los ejercicios didácticos acerca de «Arqueología y Guerra Civil» serían impartidos en el último trimestre del curso, en la *UD 8. España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil* (Tabla 4).

UNIDADES DIDÁCTICAS	SESIONES	TRIMESTRE
1) La crisis del antiguo régimen	7	Primero (septiembre – diciembre)
2) Revoluciones liberales y nacionalismos	10	
3) La Revolución Industrial y los cambios sociales	10	
4) España en el siglo XIX	11	Segundo (enero - marzo)
5) Imperialismo guerra y revolución	10	
6) El mundo de entreguerras	9	
7) La Segunda Guerra Mundial	10	
8) España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil	13	Tercero (marzo – junio)
9) La Guerra Fría	8	
10) La descolonización y el Tercer Mundo	8	
11) El mundo desde 1945 hasta la actualidad	7	
12) España de la dictadura a la democracia	6	

Tabla 4. Programación anual de la asignatura de Geografía e Historia para 4º ESO.

Por último, cabe apuntar que para la configuración de las actividades educativas propuestas en torno a la temática de la arqueología como disciplina transversal para la enseñanza de las Ciencias Sociales se ha seguido lo planteado en el marco legislativo de la *Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa*; adaptándose al currículo que aparece en el *Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre*, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como el *Decreto DGV 87/2015 de 5 de junio* por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato en la Comunidad Valenciana.

3. Objetivos

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son:

- a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
- d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

- h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
- i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
- l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Consideramos que todas las actividades didácticas que proponemos están totalmente integradas dentro de los objetivos planteados en el Real Decreto 1105/2014, siendo, si bien es cierto, los objetivos i y k los que menos relación tienen con la unidad y las actividades desarrolladas. Por su parte, especialmente, queremos destacar su integración dentro del objetivo f, ya que se busca el entendimiento del conocimiento científico como un saber integrado en el que es necesario un trabajo científico metodológico. Además, tanto a través de una sesión propia destinada a la arqueología feminista (en 1º de la ESO), como con el propio desarrollo que se hará a lo largo de todas las actividades, se incidirá en el fundamental apartado c, en: «rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer».

Por su parte, en la introducción del currículum de la asignatura de Geografía e Historia, según el Decreto 87/2015, se señalan una serie de aspectos esenciales por los que esta materia (Geografía e Historia) contribuye a la formación de los y las estudiantes. Así, adjuntamos una selección de los mismos y destacamos aquellas ideas que consideramos primordiales dentro de los objetivos promovidos por las actividades aquí desarrolladas:

«La geografía, como forma de conocimiento, estudia la diferenciación del espacio geográfico y la interacción entre la sociedad y el medio natural, entendida como un proceso geográfico en el que se manifiestan las estrategias, intereses y proyectos de las personas y de los grupos sociales en un determinado espacio. La geografía promueve el conocimiento de la distribución, localización e interconexión de los diferentes elementos que caracterizan los lugares y los espacios geográficos de diferente magnitud, de las sociedades que lo habitan y su diversidad cultural, del uso que hacen de los recursos del medio natural y de la organización del territorio. **La geografía contribuye a comprender las interacciones entre los fenómenos naturales y las actividades humanas que explican las transformaciones de los espacios y regiones.** Y lo hace mediante un **carácter crítico y de compromiso social**, que supera la idea de ciencia intermedia entre lo físico y lo social, y que permita buscar una explicación de los grandes procesos de cambio, los desequilibrios territoriales y de los principales problemas sociales que caracterizan el mundo actual, incluidos los que afectan al medio natural. Todo ello orientado hacia la transformación de la realidad existente. La geografía aporta también **una sensibilización hacia el valor de los paisajes y el uso y conservación** de los recursos ambientales para lograr un desarrollo sostenible y justo [...].

Por su parte la historia contribuye **a crear marcos de pensamiento que permiten comprender la dimensión temporal y causal de los fenómenos históricos, construir explicaciones que tengan en cuenta los motivos, las creencias y los proyectos de los individuos y los grupos sociales en un determinado contexto histórico, comparar las formas de vida de sociedades en diferentes lugares y épocas, comprender los procesos de cambio y las continuidades propias de los asuntos humanos.** La historia como ciencia del cambio social también permite **entender la diversidad y complejidad de la experiencia humana, las relaciones entre diferentes grupos y los desafíos y conflictos que debieron afrontar.** Ello contribuye a la ampliación y enriquecimiento de la experiencia personal del alumnado. El aprendizaje histórico también fomenta **la habilidad y el hábito de pensar de modo crítico, el gusto por indagar sobre el pasado, el plantearse preguntas abiertas y tratar de responderlas analizando y evaluando una variedad de fuentes, buscar evidencias, comparar e interrelacionar hechos.** Asimismo, este aprendizaje histórico permite al alumnado comprender la historia como una construcción humana en la que muchos de sus juicios están sometidos a **la duda y al debate** que genera nuevas preguntas y entender así por qué los historiadores están

continuamente reinterpretando el pasado, no solo porque aparecen nuevas evidencias, sino porque se vuelven a pensar las preguntas. En este sentido, la historia ayuda a reflexionar sobre la realidad social, **amplía la experiencia del alumnado, le sensibiliza hacia la importancia del patrimonio histórico y la diversidad cultural y le aporta una serie de conocimientos, destrezas y hábitos intelectuales** necesarios para su progresión académica y profesional».

Para concluir este apartado señalamos los objetivos propios trazados, relacionados tanto con los señalados del Real Decreto 1105/2014, como del Decreto 87/2015, y adaptados a las actividades desarrolladas a lo largo de este trabajo.

Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas:
A) Fomentar el pensamiento crítico de las fuentes de estudio de las ciencias sociales.
B) Incentivar el pensamiento espacial y temporal. Entender que las variables tiempo y espacio son fundamentales para la comprensión de cualquier periodo y cultura.
C) Comprender el concepto de “cultura material” y, con ello, la importancia que los objetos y estructuras poseen para definir a las diferentes culturas del pasado y del presente.
D) Incentivar la curiosidad histórica, artística y geográfica a través de la arqueología.
E) Entender el proceso de trabajo seguido por la disciplina arqueológica y comprender que el conocimiento se construye a través de una metodología e investigación rigurosas.
F) Conocer y comprender la importancia de la Ley de Memoria Histórica. Reflexionar y condenar las acciones violentas ejecutadas durante la Guerra Civil, el Franquismo y, en general, en cualquier etapa histórica.
G) Valorar el patrimonio arqueológico como un bien de relevancia cultural, social y económica y fomentar el respeto a todo bien patrimonial, cultural, natural, material e inmaterial.

H) Trabajar en equipo respetando a los compañeros y los materiales. Desarrollar actividades en grupo adoptando actitudes colaborativas, constructivas y respetuosas con las opiniones de los otros.
I) Aceptación de las normas y pautas de trabajo dadas por el profesorado para la elaboración y presentación de trabajos.
J) Valorar positivamente todos los elementos que las diferentes etnias y culturas han dejado sobre nuestra cultura actual, entendiendo ese legado como herencia de civilización. También valorar la diversidad cultural en el mundo y en el territorio español para ser respetuosos y tolerantes con las actitudes, las creencias y las formas de vida de personas o grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes de la propia
K) Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico y asumir la responsabilidad de conservarlo y mejorarlo, además de apreciarlo como fuente de disfrute general y como manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva
L) Entender el concepto de «arqueología industrial» y apreciar el valor del patrimonio industrial

4. Contenidos

Como hemos apuntado, se proponen actividades para todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que exponemos, en primer lugar, los contenidos comunes⁴ a los cuatro niveles de ESO que se tratarán a lo largo de las actividades para, a continuación, presentar de forma concreta los contenidos específicos de cada nivel por bloques, según lo expuesto en el Decreto 87/2015 y seleccionando aquellos que son tratados en las actividades que hemos desarrollado en torno a la temática arqueológica.

⁴ Cabe apuntar que los objetivos comunes de aprendizaje se desarrollarán con todas las actividades propuestas pero especialmente con las actividades de la Unidad Didáctica de 1º de la ESO, ya que cuenta con un mayor número de sesiones que las actividades singulares de 2º, 3º y 4º de la ESO que en sí estarán integradas en otras unidades didácticas (ver apartado de Contextualización), en las que dichos contenidos comunes del aprendizaje de la Geografía y la Historia serán tratados de forma completa.

1º ESO

Contenidos comunes al aprendizaje de Geografía e Historia para 1º, 2º, 3º y 4º ESO

CC	CONTENIDOS	CCEE
CAA SIEE CD	<p>Estrategias para definir problemas y formular preguntas e hipótesis sobre las causas y consecuencias y el significado de las transformaciones sociales y espaciales.</p> <p>Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos históricos y geográficos.</p> <p>Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos históricos y geográficos.</p> <p>Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.</p>	BL1.1.
CCLI CAA	<p>Proceso estructurado en la toma de decisiones. Estimación de oportunidades y riesgos. Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad.</p> <p>Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos históricos y geográficos a partir de fuentes variadas presentadas en diferentes lenguajes, pertenecientes a diversos géneros y obtenidos por diversos medios.</p> <p>Uso crítico de buscadores en internet: consideración de la calidad, fiabilidad y carácter de las fuentes.</p> <p>Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel.</p> <p>Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos y citación de fuentes.</p> <p>Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y representación relacionada con los contenidos del nivel.</p> <p>Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer comparaciones, identificar los cambios y continuidades, las relaciones de causalidad entre diversos hechos históricos y para explicar la distribución, localización, interacción e interconexión de hechos geográficos.</p>	BL1.2. BL1.3. BL1.4
CSC CAA SIEE CD	<p>Usos de entorno de aprendizaje colaborativo. Asunción de distintos roles de equipo de trabajo.</p> <p>Habilidades de comunicación propias de su nivel.</p> <p>Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Diálogo igualitario.</p> <p>Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo.</p> <p>Imaginación y creatividad.</p>	BL1.5. BL1.6. BL1.7. BL1.8.

	<p>Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. Proactividad.</p> <p>Auto-regulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de auto-motivación, resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia y flexibilidad.</p> <p>Proceso estructurado de toma de decisiones, sentido crítico y de la responsabilidad.</p> <p>Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-fin, de perspectiva.</p>	
--	---	--

1 ESO

Bloque 2: El medio físico

CC	CONTENIDOS	CCEE
CMCT CAA	<p>El mapa como herramienta básica del trabajo geográfico: estrategias de lectura e interpretación de la información cartográfica proporcionada por diversos documentos cartográficos (planos, croquis, mapas, etc.) y sistemas de información geográfica; uso de técnicas del trabajo cartográfico: el uso de la escala, la red de coordenadas geográficas (latitud y longitud) y de la orientación.</p>	BL2.3.

Bloque 4: Historia

CC	CONTENIDOS	CCEE
CSC CAA	<p>Nociones relativas al tiempo histórico: marcos cronológicos (Millones de años, miles de años, siglos), formas convencionales de representar el tiempo, duración, simultaneidad, cambio y sucesión.</p> <p>Noción de explicación causal e interpretación histórica.</p> <p>Fuentes para el conocimiento de la Prehistoria y la Antigüedad: la importancia de la arqueología.</p> <p>Paleolítico: El proceso de hominización. La importancia del uso del fuego y el desarrollo del lenguaje en las primeras organizaciones sociales y sus formas de vida: los cazadores y recolectores. Su impacto ambiental.</p>	BL4.1. BL4.4.

2 ESO

Bloque 4: Historia

CC	CONTENIDOS	CCEE
CSC	Nociones relativas al tiempo histórico: duración, simultaneidad, cambio y sucesión. Noción de explicación causal e interpretación histórica. Fuentes para el conocimiento de la historia medieval y moderna. Los límites de las fuentes. El dominio musulmán de al-Ándalus y su evolución (Emirato y Califato de Córdoba).	BL4.1. BL4.2.

3 ESO

Bloque 3. El espacio humano

CC	CONTENIDOS	CCEE
CSC CMCT CD	Los sectores económicos y la formación de espacios geográficos (agrarios, industriales y turísticos): elementos, funcionamiento, procesos de cambio, transformaciones espaciales y paisajes característicos. Tendencias actuales y perspectivas de futuros.	BL3.6. BL3.7.

4 ESO

Bloque 3. La era de las revoluciones

CC	CONTENIDOS	CCEE
CSC	La revolución industrial. Los factores de la revolución industrial. La difusión desde Gran Bretaña al resto de Europa.	BL3.2.

Bloque 5: Las crisis de Entreguerras y la II Guerra Mundial

CC	CONTENIDOS	CCEE
CSC	Los orígenes de la guerra civil española, sus consecuencias y el contexto internacional.	BL5.2.

▪ 4.1. Contenidos específicos

Por otra parte, tras apuntar los contenidos en los que encajan las actividades didácticas propuestas según el Decreto 87/2015, los contenidos concretos de carácter conceptual, procedimental y actitudinales con los que trabajaremos son los siguientes. Se presentan ordenados por cursos en relación con las actividades propuestas:

1º ESO

CONTENIDOS
A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2. Ser capaces de definir el concepto de «unidad estratigráfica»
A.3. Entender la diferencia entre métodos de datación relativa y absoluta y ser capaces de dar ejemplos de ellos
A.4. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.5. Comprender que la arqueología está integrada por diferentes especialidades y que todas ellas son necesarias, y deben trabajar de forma conjunta, para obtener la mayor información posible de cualquier enclave arqueológico.
A.6. Comprender los conceptos de «arqueología feminista» y de «feminismo».
B) Procedimentales
B.1. Impulsar la creación de dibujos y manifestaciones artísticas por parte del alumnado que aporten información sobre los modos de vida de las sociedades del pasado. Se busca hacer entender al alumnado que existen diferentes modos de acercarnos al conocimiento y de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
B.2. Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
C) Actitudinales
C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.

C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.

2º ESO

CONTENIDOS	
A) Conceptuales / Declarativos	
A.1.	Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2.	Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.3.	Comprender cómo se vivía en un asentamiento militar en al-Andalus del s. X – XI d.C.
A.4.	Ser capaces de nombrar los rasgos básicos de la religión islámica y las características básicas de una mezquita.
B) Procedimentales	
B.1.	Interpretar un plano de distribución de un yacimiento arqueológico, identificando las diferentes partes que lo integran, pudiendo identificar los elementos más relevantes de la configuración del mismo.
B.2.	Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
B.3.	Ser capaces de entender el funcionamiento de juegos clásicos como el juego del alquerque, comprendiendo sus normas, variantes y las estrategias idóneas para desarrollar una partida.
C) Actitudinales	
C.1.	Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.
C.2.	Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.
C.3.	Respetar la diversidad religiosa y comprender que nuestra sociedad actual es fruto del mestizaje histórico entre personas con diferentes etnias, religiones y saberes. Valorar la riqueza de dicho mestizaje.

3º ESO

CONTENIDOS	
A) Conceptuales / Declarativos	
A.1.	Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.2.	Entender el concepto de «despoblación» y los riesgos y consecuencias de los desequilibrios demográficos en España y en el territorio valenciano. Proponer soluciones para dichos desequilibrios.
A.3.	Conocer los proyectos de impulso social, cultural y demográfico promovidos a través de los bienes arqueológicos, como el caso del yacimiento ibérico de Libisosa (Lezuza) y la <i>Ruta dels Ibers</i> de la provincia de València.
B) Procedimentales	
B.1.	Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
B.2.	Conocer y saber emplear los recursos cartográficos digitales de libre acceso generados por instituciones como el <i>Institut Cartogràfic Valencià</i> .
C) Actitudinales	
C.1.	Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.
C.2.	Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.

4º ESO

CONTENIDOS	
A) Conceptuales / Declarativos	
A.1.	Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2.	Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes

espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.3. Comprender la Ley de Memoria histórica y, a raíz de esta, las actuaciones que se han llevado (o no) a cabo.
A.4. Conocer los actos de violencia desarrollados durante la Guerra Civil Española y durante el franquismo.
A.5. Emplear la metodología arqueológica como una forma de acercarnos a conocer el fenómeno de la industrialización.
B) Procedimentales
B.1. Saber hacer ensayos críticos de temas históricos socialmente controvertidos desde un punto de vista comprometido.
C) Actitudinales
C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.
C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.
C.3. Desarrollar una mirada crítica y reflexiva ante los actos violentos realizados en cualquier conflicto bélico y, en especial, durante la Guerra Civil y la dictadura Franquista.

5. Competencias

Según la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 y, tal como recoge la Orden ECD/65/2015⁵, de 21 de enero de 2015, del Ministerio de España de Educación, Cultura y Deporte, se entienden como competencias clave (CC) «aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Así pues, son entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

⁵ En ella se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Exponemos a continuación las siete competencias claves recogidas en la Orden ECD/65/2015 y su relación con las actividades didácticas planteadas en este trabajo y, por ende, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que aspiramos a llevar a cabo:

- **Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).** La capacidad matemática fomenta el razonamiento y dispone de herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, ya que se sirven de la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y destrezas tecnológicas, los cuales, conducen a la adquisición, contrastación y aplicación de los conocimientos. Estas herramientas se trabajan a través de los aspectos cuantitativos y espaciales de las ciencias sociales, así como a través de la realización de operaciones como el reconocimiento de formas geométricas, los criterios de medición y análisis estadísticos, las representaciones gráficas, etc. Las destrezas, habilidades y conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos resultan fundamentales dentro de una disciplina transversal como es la arqueología. Al realizar la exposición teórica y las actividades planteadas, especialmente aquellas destinadas a la comprensión de la metodología seguida por una arqueóloga o arqueólogo, el alumnado comprenderá que no pueden llevarse a cabo sin el desarrollo de este tipo de competencias y, con ello, se favorecerá su proceso de formación.
- **Competencia aprender a aprender (CAA).** En esencia, se trata de la habilidad para empezar, planificar y persistir en el aprendizaje. Se debe conocer los procesos de aprendizaje para saber ajustarlos a las necesidades del alumnado y poner en sus manos herramientas que faciliten el aprendizaje y les permitan adaptarse positivamente a los cambios para enfrentarse a los problemas. Una forma de llevar a cabo dicho axioma es enseñando a razonar y a buscar explicaciones multicausales a los fenómenos estudiados, tal como se ha especificado en los objetivos de las actividades planteadas. También se contribuye y se adquiere esta competencia cuando se selecciona y analiza información, o durante el desarrollo de estrategias de metacognición.
- **Comunicación lingüística (CCL).** Parte del uso del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trabajan habilidades de uso de diferentes variantes del discurso (descripción, narración, disertación y

argumentación). Además, se va adquiriendo poco a poco un vocabulario específico que comenzará a formar parte del lenguaje habitual del alumnado. Los conocimientos, destrezas y actitudes de esta competencia permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar conocimiento, dar coherencia, cohesión y adecuación a los discursos, etcétera. Se trata de una competencia transversal, presente en todos los ejercicios planteados.

- **Competencias sociales y cívicas (CSC).** Las competencias sociales y cívicas se encuentran vinculadas a la formación integral de los seres humanos, al desarrollo de una identidad personal y comunitaria. A través de las actividades planteadas, especialmente de aquellas que implican ponerse en «el lugar de» y desarrollar la empatía histórica, como se impulsa en las actividades 9.2. Arqueología islámica: El caso de El Tossal de la Vila y 9.5. Arqueología y Guerra Civil en el que no solo el conocimiento declarativo resulta fundamental, sino también el actitudinal, favorecerán el desarrollo de las competencias sociales y cívicas del alumnado.
- **La competencia digital (CD).** Implica el uso inteligente y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Se promueve una actitud crítica y realista hacia las tecnologías y los medios digitales, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Favorece el impulso de destrezas relacionadas con el procesamiento y uso de la información, cualidad necesaria en el mundo digitalizado presente y futuro. Esta competencia se impulsa a través de los ejercicios que requieren una búsqueda por parte del alumnado en la red (con la supervisión y apoyo del profesorado) de información, como la derivada del trabajo sobre los yacimientos arqueológicos que debe realizar la UD 9.1. Arqueología: metodología, yacimientos y cultura materia o en la tarea sobre los recursos cartográficos de libre acceso de la actividad 9.3. Arqueología, patrimonio y despoblación.
- **Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) para transformar las ideas en actos.** Esta competencia implica el desarrollo de actitudes y valores tales como la predisposición a actuar de forma innovadora, creativa y eficiente tanto desde un punto de vista personal como profesional. Resulta fundamental

dinamizar este tipo de actitudes en los estudiantes desde temprana edad, siempre desde una formación completa y ética. En ella convergen habilidades y destrezas como la capacidad de análisis, comunicación, interacción, el liderazgo y el trabajo en equipo, entre otras. A lo largo de todas las actividades propuestas se incentiva ese trabajo en equipo y, a la vez, la capacidad de comunicar y analizar diferentes datos y fuentes. Además, de nuevo en la actividad 9.3. se acerca al alumnado a conocer dos iniciativas de distintas administraciones públicas de carácter emprendedor y dinámico que relacionan arqueología, patrimonio, desarrollo económico e impulso demográfico, con lo que se fomentaría el impulso de esta competencia en el alumnado.

- **Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).** Esta competencia parte de la pretensión de dotar al alumnado de destrezas y habilidades para que aprecie, comprenda, respete y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales tanto de su ámbito local más cercano, como a nivel mundial. A través de la conciencia cultural se crean ciudadanos críticos con las injusticias sociales y que valoran su patrimonio y la diversidad humana en todas sus manifestaciones. Consideramos que tanto las partes teóricas como las partes prácticas (la mayoría de las veces ambas van unidas) desarrolladas para todas las actividades planteadas, pueden considerarse que forman parte del desarrollo de este tipo de habilidades, destrezas y conocimientos de formación del alumnado.

Aparte de estas siete competencias clave, consideramos necesario hacer una breve referencia a lo que diversos investigadores de la didáctica de las ciencias sociales han denominado como «competencias de pensamiento histórico» (Sáiz Serrano 2013; Sáiz Serrano y Domínguez Castillo 2017). Dentro de ellas se agrupan un conjunto de saberes teórico-prácticos sobre el pasado y la forma de estudiarlo que permiten al estudiante trascender el ámbito escolar para reflexionar como ciudadano/a sobre el presente y el futuro (Sáiz Serrano y Domínguez Castillo 2017: 25). Dentro de esas competencias de pensamiento histórico podemos hablar, por ejemplo, de la empatía histórica, algo que como ya hemos nombrado resulta fundamental en buena parte de las actividades planteadas (en especial en las actividades 9.2 y 9.5). Así como del análisis transversal de diferentes fuentes y pruebas, analizando causas y consecuencias que, en el caso de las actividades propuestas, parten de la metodología arqueológica reivindicando la necesidad de llevar a cabo estudios plurales con perspectivas múltiples, rigurosas y que requieren

de la habilidad de pensar y de trabajar tanto de forma individual como, sobre todo, en equipo. Con todo ello, se busca promover una formación del estudiante, profesional y personal, no solo en las competencias clave señaladas, sino también en las competencias propias de las ciencias sociales que promueven la alfabetización en el pensamiento histórico (y prehistórico podríamos añadir), geográfico y artístico.

6. Metodología didáctica

La metodología didáctica empleada parte de una reflexión epistemológica inicial sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales planteada por especialistas como G. Mialaret (1984), J. Mallart Navarra (2001) u O. Jerez García (2012), entre otros, que indiquen en la idea de que el acto didáctico en general debe responder a unos cuestionamientos esenciales: «¿a quién se enseña?, ¿quién enseña?, ¿por qué se enseña?, ¿qué se enseña? y ¿cómo se enseña?, centrado en el proceso de enseñanza, y ¿quién aprende?, ¿con quién aprende el alumno?, ¿para qué aprende el alumno?, ¿qué aprende el alumno?, ¿cómo aprende el alumno?, ¿con qué material didáctico?, ¿desde qué condiciones?, ¿en qué ambiente?, ¿qué, cómo y por qué evaluar?».

Así, siguiendo en buena medida estas cuestiones podemos señalar que en el apartado 2. Contextualización se ha trazado imagen del estudiantado al cual se enseña y ahora apuntaremos el cómo se lleva a cabo esta enseñanza y este aprendizaje, en un entorno que debe tener en consideración las realidades culturales cercanas al alumnado, la obra creativa del entorno y la historia y la geografía de la proximidad (Sánchez y Zamora). ¿Cómo se enseña? A través de las actividades planteadas, en las cuales se conjuga la explicación teórica (más allá de libros de texto tradicionales o manuales de grandes editoriales) por parte del profesorado (quién enseña), con preguntas abiertas y reflexiones al alumnado y con una parte eminentemente práctica. En esta, ellos y ellas deben ser los impulsores de su propio proceso de aprendizaje (con nuestra guía y acompañamiento) e incluso a través de su propio trabajo serán agentes activos en el proceso de enseñanza de sus compañeros y compañeras. Como ejemplo podemos señalar la exposición oral final de los pósteres sobre yacimientos arqueológicos realizados por grupos que supone la actividad de cierre de la UD. 9.1. Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material.

Los tipos de actividades y los recursos empleados son múltiples, adaptados a cada actividad y con un planteamiento argumentado. Dichas actividades se han centrado en la arqueología porque se trata de una herramienta útil y que consideramos infrarrepresentada en el actual currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (y de Bachiller). Con los ejercicios propuestos se reivindicará que esta ciencia, aplicando de forma rigurosa su metodología de trabajo, es esencial no solo para conocer y comprender la prehistoria, la protohistoria y el mundo antiguo, sino que a su vez aporta gran cantidad de información complementaria a los discursos históricos sobre el mundo de la Edad Media, de la Edad Moderna e incluso de época contemporánea. Además, como ya hemos apuntado, la arqueología conjuga siempre el pasado histórico con el geográfico, y con el conocimiento artístico y patrimonial, por ello debemos destacar su potencialidad para enseñar y aprender de forma transversal sobre las Ciencias Sociales y ampliar su espacio en el currículum educativo.

En todas las actividades seguiremos los siguientes principios psicopedagógicos: conocer el nivel de desarrollo del alumnado (conocimientos y actitudes previas); fomentar la construcción de aprendizajes significativos; desarrollar su capacidad de aprender a aprender, impulsar la participación activa y contribuir a un clima de aceptación mutua, respeto y cooperación; favorecer la evaluación continua o mixta frente a la obtención de una calificación numérica en un único examen final (ver apartado 8. Evaluación y su desarrollo en cada una de las actividades del punto 9). Siempre con la premisa clara de que educar implica comunicar y la comunicación debe de ser bidireccional.

Así pues, buscamos fomentar el desarrollo educativo y personal de nuestros alumnos y alumnas, con actitudes creativas y críticas frente a determinados discursos históricos asumidos, con miradas plurales y con la capacidad de pensar y de utilizar los recursos metodológicos amplios que las ciencias sociales ofrecen, de desarrollar tanto las competencias clave como las competencias de pensamiento histórico (Sáiz Serrano 2013; Sáiz Serrano y Domínguez Castillo 2017). A continuación, incidiremos en dos aspectos que consideramos esenciales de la metodología de trabajo y de desarrollo de recursos dentro de las actividades propuestas.

▪ 6.1. Perspectiva feminista

En todo momento la metodología de trabajo seguida parte de una perspectiva de género. Así, se han realizado, dentro de la UD. 9.1. Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material, dos sesiones (4ª y 5ª) dedicadas de forma exclusiva a la arqueología feminista, con especial énfasis en la prehistoria del arte. Por su parte, todos los discursos, representaciones y planteamientos del resto de actividades didácticas cuentan con una inclusión total de las ideas feministas y pretenden visibilizar en igualdad de condiciones a mujeres y hombres y a otras personas y colectivos históricamente infrarrepresentados por parte de la historiografía y de la educación de corte más tradicionalista (niñas y niños, ancianas y ancianos, identidades de género no binarias, entre otros). Sirvan como muestra, en la actividad 9.5. dedicada a la Arqueología y la Guerra Civil, los ejemplos de recursos gráficos y los enlaces a distintas noticias de periódicos referenciados en las tres primeras diapositivas de la presentación *Power Point* utilizada durante las clases (Anexo VII). En ellas hablamos del hallazgo de los restos óseos, durante los trabajos arqueológicos de recuperación de ajusticiados de la contienda civil y del franquismo, de la alcaldesa, entre 1932 y 1933, del pueblo de Gallur (Zaragoza), María Domínguez⁶, o la historia de Francisco Boix, un chico de 17 años que fotografió escenas cotidianas durante la Guerra Civil y cuyas imágenes recientemente han sido publicadas en un libro⁷. Consideramos que con este tipo de ejemplos el alumnado puede sentir una mayor empatía histórica, por lo que se impulsan sus competencias históricas y obtienen una visión plural de la historia y, en este caso, de los acontecimientos vividos a partir de 1936. De esta forma aspiramos a dejar atrás, por la acción de los y las docentes, que debe integrarse en el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de sus agentes (los propios docentes, el alumnado, las asociaciones escolares, las direcciones de centros, las grandes editoriales, los grupos de innovación...), una educación en la que las mujeres y el resto de colectivos históricamente olvidados, no sean un apéndice, una nota a pie de página, frente a la historia económica y política protagonizada (o se nos ha dicho que ha sido protagonizada) por grandes nombres masculinos. Un paradigma que numerosas investigaciones reclaman superar

⁶ Ortega, J. (01/02/2021). Encuentran los restos de la primera alcaldesa de España, fusilada durante la Guerra Civil. El Mundo. <https://www.elmundo.es/espana/2021/02/01/6017e3f721efa0da598b469b.html> (consultado 20/02/2021).

⁷ Morales, M. (17/05/2017). El adolescente que fotografió la Guerra Civil. El País. https://elpais.com/cultura/2017/05/27/actualidad/1495916977_806351.html

(López-Navajas 2014; Raussel Guillot 2015 y 2019; Jardón y Pérez Herrero 2019; Jardón 2021; Lucas Palacio 2021; entre otras/os).

▪ 6.2. Educación en y con imágenes y objetos

Consideramos fundamental señalar también el papel primordial dado a las imágenes y a la cultura material dentro de las actividades didácticas propuestas. Entendemos que la educación visual resulta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, partiendo del precepto arqueológico de que los objetos nos definen culturalmente, no podíamos menos que reivindicar la importancia de los mismos, así como de las representaciones e ilustraciones del pasado que, de nuevo, insistimos, deben incluir discursos y personas plurales. El investigador A. González Ruibal señala en sus trabajos sobre etnoarqueología, en los que reclama la importancia de incentivar «la mirada de los otros», que los objetos no son solo instrumentos, sino también señales, signos y símbolos y que, de hecho, «las cosas poseen la capacidad de codificar mensajes» (González Ruibal 2003: 13). En relación con estas ideas cabe señalar, especialmente, los ejemplos de las actividades 9.2. Arqueología islámica: el caso de El Tossal de La Vila y 9.5. Arqueología y Guerra Civil. En la primera de ellas, en el dossier de la salida de campo con el que los alumnos y alumnas tendrán que trabajar en El Tossal de la Vila, además de incentivar sus habilidades cartográficas con el plano de las excavaciones y las dos primeras preguntas planteadas, en la cuestión número 3 pretendemos no solo que identifiquen algunos de los objetos encontrados en los trabajos arqueológicos (Anexo IV) sino que a través de ellos, como una muestra del pasado islámico, se acerquen a los habitantes de este asentamiento del s. X – s. XI, a qué objetos utilizaban en su vestimenta (hebilla de cinturón que puede servir para conectar realidades del pasado con el presente), a cómo se entretenían y pasaban su tiempo de ocio (juego del alquerque) y a situaciones curiosas relacionadas con “accidentes” con más de un milenio de historia (la caída fortuita de un molar con una gran caries a una habitante del poblado). Con todo ello, la cultura material, representada en este caso a través de imágenes cuya finalidad didáctica traspasa el límite de la ilustración, se convierte en el centro esencial de la adquisición de un conocimiento significativo.

De igual forma, en el ejercicio de lectura del artículo «El ajuar de la memoria de los fusilados de Franco»⁸ propuesto en la actividad 9.5. la reflexión clave recae en la memoria contenida en los objetos recuperados en las fosas de los fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo. Así, en un extracto de la noticia se explica: «*Las imágenes de pateras, de los huesos de una fosa... al principio causan mucho impacto, pero con el tiempo van perdiendo fuerza, la gente se acostumbra. Por eso decidí fotografiar los objetos para que hablaran por sí mismos, para que quien los viera pudiera ponerse en la piel de las víctimas*», explica José Antonio Robés».

Con este tipo de ejercicios se quiere educar la mirada y la capacidad analítica del alumnado de la cultura material y de las imágenes, utilizando recursos visuales que vayan más allá del tradicional papel de ilustración decorativa, sino que prioricen realidades históricas y pueden ser el centro de la construcción del saber histórico. Como han argumentado V. Gámez-Ceruelo e I. Sáez-Rosenkraz para la Educación Primaria (extensible a la Secundaria) «es necesario introducir herramientas para que el alumnado adquiera un desarrollo óptimo en la utilización de las imágenes, lo que directamente implica una correcta alfabetización visual» (2017: 128). En relación con ello y en último lugar podemos también citar como ejemplo la actividad propuesta en la UD de 1º ESO en la que se demanda al alumnado la realización de una ilustración de una escena de la prehistoria tras revisar los magníficos recursos visuales del Proyecto de Investigación *Past Women. Historia Material de las Mujeres* (Anexo III, penúltima diapositiva).

7. Inclusión educativa y atención a la diversidad

Dentro de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible⁹, dentro de los cuales el cuarto¹⁰ está orientado a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos/as. Teniendo en cuenta que la educación reduce las desigualdades y que la formación y comunicación generadas por el desarrollo educativo son las bases de una sociedad plena y justa es lógico que este objetivo

⁸ Junquera, N. (06/12/2020). El ajuar de la memoria de los fusilados de Franco. El País <https://elpais.com/espana/2020-12-05/el-ajuar-de-la-memoria-de-los-fusilados-de-franco.html> (consultado 04/02/2021).

⁹ <https://exarc.net/sustainable-development-goals> (consultado 15/06/2021).

¹⁰ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/> (consultado 14/06/2021).

sea básico en la agenda global. Una educación que, como se recoge, debe estar al alcance de todas y de todos, atendiendo a particularidades y capacidades diversas.

Así pues, debemos tener claro que una real inclusión educativa y una buena atención a la diversidad no dependerán únicamente de las acciones del docente en el aula que, por supuesto, resultarán fundamentales, sino que requerirá de un soporte apropiado por parte de las instituciones educativas para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los discentes, sean cuales sean sus circunstancias y necesidades. En relación con ello encontramos de nuevo una de las metas pautadas dentro del 4º Objetivo de la Agenda 2030:

«4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos».¹¹

Por nuestra parte, dentro del aula se promoverá la atención grupal e individual adaptando el grado de dificultad de las actividades si fuera necesario, siguiendo las pautas planteadas para la Comunidad Valenciana por la Orden 20/2019, por la cual la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano. Así, prepararemos tareas de refuerzo integradas al nivel del alumnado que pueda tener problemas de aprendizaje y, por otra parte, buscaremos nuevos retos para aquellos/as alumnos/as que cuenten con altas capacidades cognitivas. Además, consideramos que la arqueología, al tratarse de un tema que *a priori* les resulta atractivo y en el que proponemos actividades que implican tanto salidas de campo como realización de tareas diversas que van más allá de un método de enseñanza-aprendizaje pasivo, ayudará a incentivar el proceso de adquisición de conocimientos del alumnado. Especificaremos estas actividades o las acciones a seguir en la descripción de cada una de las propuestas didácticas planteadas en este trabajo.

Además, se potenciará la comunicación de calidad del docente no solo, por supuesto, con su alumnado, sino con otros agentes del centro educativo, profesionales especializados en garantizar la inclusión del alumnado y la atención a la diversidad, como los miembros del Departamento de Orientación y personal auxiliar, como psicólogos, pedagogos,

¹¹ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

logopedas, maestros de audición y lenguaje, así como con el equipo directivo del centro educativo (Ferrer et al. 2010).

8. Evaluación

8.1. Criterios de evaluación

Recogemos a continuación, en función de los contenidos y criterios de evaluación apuntados para el desarrollo tanto de la UD de 1º ESO como de las actividades de 2º, 3º y 4º (ver apartado 4. Contenidos), su relación con los indicadores de logros a alcanzar por parte del alumnado y a evaluar por parte del profesorado y su relación con las Competencias Clave según el Decreto 87/2015.

1º ESO. Criterios comunes de evaluación y su relación con los indicadores de logro y las competencias clave¹².

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
1º.GH.BL1.1. Planificar la realización de una indagación individual con la guía del docente sobre las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos y geográficos correspondientes a este nivel mediante la formulación de problemas a partir de preguntas e hipótesis y proponer un plan ordenado y flexible de acciones que facilite la selección de información y recursos a partir de fuentes diversas, la estimación del tiempo necesario y la organización del trabajo individual y grupal.	1ºGH.BL1.1.1. Planifica la realización de una indagación individual o grupal con la guía del docente sobre las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos y geográficos correspondientes a este nivel mediante la formulación de problemas a partir de preguntas e hipótesis .	CAA SIEE
	1ºGH.BL1.1.2. Propone un plan ordenado y flexible de acciones que facilite la selección de información y recursos con la guía del docente a partir de fuentes diversas para llevar a cabo una indagación sobre las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos y geográficos correspondientes a este nivel mediante con la ayuda del docente	CAA SIEE
	1ºGH.BL1.1.3. Estima en su planificación el tiempo necesario y la organización del trabajo individual y grupal para llevar a cabo una indagación individual o grupal sobre las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos y geográficos correspondientes a este nivel.	CAA SIEE
1º.GH.BL1.2. Seleccionar y organizar la información relevante, de acuerdo con unos objetivos previos, a partir de la comprensión de textos orales y escritos, continuos y discontinuos, usados como fuentes, a las que se puede acceder a través de diversos medios (bibliotecas, Internet, museos, salidas de campo) y	1ºGH.BL1.2.1. Selecciona la información relevante, de acuerdo con unos objetivos previos sugeridos por el docente , a partir de la comprensión de textos orales y escritos, continuos y discontinuos, usados como fuentes , a las que accede a través de diversos medios (bibliotecas, Internet, museos, salidas de campo).	CCL CAA CD

¹² Para no sobredimensionar el apartado evaluación, se remite al documento «Perfil de criterios de Evaluación» de Geografía e Historia de las concreciones curriculares del Decreto 87/2015 para consultar los criterios comunes de 2º, 3º y 4º de la ESO, ya que son similares a los del primer curso, pero especificando ciertas variaciones propias del nivel educativo.

<https://mestrecasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria> (consultado 17/06/2021).

<p>aplicar estrategias, acordes a su nivel, de búsqueda, registro, selección y organización de la información.</p>	<p>1ºGH.BL1.2.2. Aplica estrategias de forma pautada, acordes con su nivel, de búsqueda, registro, clasificación, selección y organización de la información relacionada con los contenidos del nivel mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales, mapas temáticos o gráficas estadísticas (barras, lineales, circulares, climogramas, etc.) y de la información proporcionada por sistemas de información geográfica.</p>	<p>CCL CAA CD</p>
<p>1º.GH.BL1.3. Interpretar los datos, evidencias e información mediante su representación en forma de gráficas, líneas de tiempo, diagramas, tablas, informes o síntesis de conclusiones y situar los hechos fundamentales en una perspectiva temporal en cuanto a sucesión y duración y en un contexto geográfico.</p>	<p>1ºGH.BL1.3.1. Interpreta los datos, evidencias e información obtenida a partir de diversas fuentes mediante su representación en forma de gráficas, líneas de tiempo, diagramas, tablas, informes o síntesis de conclusiones con la ayuda del docente.</p>	<p>CCL CAA</p>
	<p>1ºGH.BL1.3.2. Sitúa los hechos geográficos en un contexto teniendo en cuenta su orden de magnitud espacial del lugar donde tienen lugar, su distribución y localización y la interacción e interconexión entre tales hechos geográficos con el apoyo de mapas.</p>	<p>CAA</p>
	<p>1ºGH.BL1.3.3. Sitúa los hechos históricos de la Prehistoria y la Antigüedad fundamentales en una perspectiva temporal en cuanto a sucesión y duración mediante el uso de líneas de tiempo u otros procedimientos gráficos.</p>	<p>CAA</p>
<p>1º.GH.BL1.4. Comunicar de forma oral o por escrito el proceso de aprendizaje y sus resultados mediante textos correspondientes a diversos géneros, cumplir los requisitos formales, la adecuación, la coherencia y la corrección gramatical correspondiente a su nivel educativo para transmitir de forma organizada sus conocimientos, interactuar en diversos ámbitos con un lenguaje no discriminatorio y utilizar la terminología conceptual adecuada.</p>	<p>1ºGH.BL1.4.1. Comunica de forma oral o por escrito el proceso de aprendizaje y sus resultados mediante textos correspondientes a diversos géneros y hace referencia a las fuentes utilizadas.</p>	<p>CCL CAA</p>
	<p>1ºGH.BL1.4.2. Cumple los requisitos formales, la adecuación, la coherencia y la corrección gramatical correspondiente a su nivel educativo para transmitir de forma organizada sus conocimientos.</p>	<p>CCL</p>
	<p>1ºGH.BL1.4.3. Interactúa en diversos ámbitos con un lenguaje no discriminatorio con pautas proporcionadas por el docente.</p>	<p>CCL</p>
	<p>1ºGH.BL1.4.4. Utiliza la terminología conceptual adecuada en los textos que expresan o aplican el producto de su aprendizaje.</p>	<p>CCL</p>
<p>1ºGH.BL1.5. Usar diferentes herramientas informáticas para buscar, seleccionar y almacenar diversos documentos, considerados como fuentes, de forma contrastada en medios digitales y colaborar y comunicarse para elaborar contenidos e interpretarlos compartiendo dicha información en entornos virtuales de aprendizaje y adoptar un comportamiento que prevenga malas prácticas.</p>	<p>1ºGH.BL1.5.1. Usa diferentes herramientas informáticas para buscar, seleccionar (como marcadores sociales, hojas de cálculo), y almacenar diversos documentos e información obtenidos en formatos digitales considerados como fuentes, y teniendo en cuenta su calidad, fiabilidad y sesgo a partir de criterios sencillos facilitados por el docente.</p>	<p>CD CAA</p>
	<p>1ºGH.BL1.5.2. Colabora con otros compañeros a través de entornos virtuales de aprendizaje para elaborar e interpretar contenidos comunicables en diferentes formatos siguiendo las indicaciones del docente.</p>	<p>CD CAA</p>
	<p>1ºGH.BL1.5.3. Comunica los contenidos elaborados en diferentes formatos y medios (textos, mapas temáticos, gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas,</p>	<p>CD SIEE</p>

	murales, pósteres, vídeos, debates, exposiciones orales, etc.) siguiendo pautas formales facilitadas por el docente.	
	1ºGH.BL1.5.4. Adopta un comportamiento que prevenga malas prácticas en el uso de herramientas informáticas y en entornos virtuales a partir de protocolos de actuación facilitados por el docente.	CD SIEE
1ºGH.BL1.6 Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.	1ºGH.BL1.6.1. Asume diversos roles con eficacia y responsabilidad con las pautas indicadas por el docente para conseguir metas comunes establecidas por el grupo.	SIEE
	1ºGH.BL1.6.2. Apoya a compañeros y compañeras demostrando empatía y amabilidad y reconociendo sus aportaciones con respeto.	SIEE
	1ºGH.BL1.6.3. Resuelve conflictos y discrepancias dentro del grupo mediante el diálogo igualitario haciendo uso de diversas técnicas de escucha activa modeladas por el docente.	SIEE
1ºGH.BL1.7. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.	1ºGH.BL1.7.1. Realiza de forma eficaz tareas o proyectos acordes a su nivel, teniendo iniciativa para emprender y proponer acciones de forma estructurada con la guía del docente.	SIEE
	1ºGH.BL1.7.2. Muestra curiosidad e interés durante el desarrollo de tareas o proyectos acordes a su nivel y es capaz de automotivarse y de perseverar para superar los obstáculos con el apoyo del docente.	SIEE
	1ºGH.BL1.7.3. Actúa con flexibilidad buscando soluciones alternativas con la guía del docente.	SIEE CAA
	1ºGH.BL1.7.4 Regula sus emociones , controlando la ansiedad e incertidumbre y siendo consciente de sus fortalezas y debilidades con las indicaciones del docente.	SIEE
1ºGH.BL1.8. Describir aquellos aspectos relativos a los conocimientos y destrezas históricas y geográficas que contribuyen al desarrollo de las competencias que se demandan para continuar en estudios posteriores tanto de carácter académico como profesional y relacionar dichas competencias con las profesiones donde se usan.	1ºGH.BL1.8.1. Describe aquellos aspectos relativos a los conocimientos y destrezas históricas y geográficas (como disponer de diversas estrategias de pensamiento, sentido crítico y de la responsabilidad) que contribuyen al desarrollo de las competencias que se demandan para continuar en estudios posteriores tanto de carácter académico como profesional a partir de cuestiones planteadas por el docente.	CAA
	1ºGH.BL1.8.2. Relaciona las competencias que se demandan para continuar en estudios posteriores tanto de carácter académico como profesional. con las profesiones donde se usan con la orientación del docente.	CAA

Bloque 2. El medio físico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
-------------------------	----------------------	------

1º.GH.BL2.3. Describir la información proporcionada por diversos documentos cartográficos a partir de guías de análisis y utilizar diversas técnicas de trabajo cartográfico para facilitar el manejo de los mapas como fuente de información geográfica y situarse en el espacio.	1º.GH.BL2.3.1. Describe la información proporcionada por diversos documentos cartográficos (planos, croquis, mapas, etc.) y sistemas de información geográficos a partir de guías de análisis .	CMCT CAA
	1º.GH.BL2.3.2. Utiliza diversas técnicas de trabajo cartográfico , como el uso de la escala, de la red de coordenadas y de la orientación, con la guía del docente, para facilitar el manejo de los mapas como fuente de información sobre el espacio geográfico.	CMCT CAA
	1º.GH.BL2.3.3. Sitúa los hechos geográficos y a sí mismo en el espacio, orientándose , con la ayuda de planos o mapas de gran escala.	CMCT CAA

Bloque 4. Historia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
1ºGH.BL4.1. Distinguir diferentes marcos temporales en la Prehistoria y la Antigüedad de los principales procesos de cambio al seleccionar la escala en la línea de tiempo utilizada para representarlos y mostrar la duración y simultaneidad de estos procesos en una o varias líneas de tiempo y mapas históricos.	1ºGH.BL4.1.1. Distingue diferentes marcos temporales en la Prehistoria y la Antigüedad relativos a los principales procesos de cambio (hominización, formación de las primeras sociedades agrarias e imperios antiguos) al seleccionar la escala de la línea de tiempo (cientos de miles de años, miles de años, siglos) utilizada para representarlos.	CSC CAA
	1ºGH.BL4.1.2. Muestra la duración y simultaneidad de los principales procesos históricos en la Prehistoria y la Antigüedad (difusión de la agricultura, expansión de las polis griegas, expansión del Imperio romano) en una o varias líneas de tiempo y mapas históricos.	CSC
1ºGH.BL4.4. Seleccionar la información relevante de acuerdo con preguntas previamente formuladas, sobre las características de las sociedades prehistóricas y antiguas y los cambios que experimentaron y plantearse su grado fiabilidad teniendo en cuenta el modo en que se han generado y obtenido y si son fuentes primarias o secundarias.	1ºGH.BL4.4.1. Selecciona la información relevante de acuerdo con preguntas previamente formuladas, sobre las características de las sociedades prehistóricas y antiguas y los cambios que experimentaron con la orientación del docente.	CSC
	1ºGH.BL4.4.2. Se plantea el grado fiabilidad de las fuentes de información teniendo en cuenta el modo en que se han generado y obtenido y si son fuentes primarias o secundarias a partir de ejemplos seleccionados por el docente.	CSC

2 ESO. Bloque 4. Historia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
2ºGH.BL4.1. Identificar las diferentes fases de procesos de larga duración como la expansión de los reinos cristianos en la época medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos artísticos como el románico, gótico, el Renacimiento y el Barroco y señalar los cambios y las continuidades relevantes que se dan en dichos procesos.	2ºGH.BL4.1.1. Identifica las diferentes fases de procesos de larga duración como la expansión de los reinos cristianos en la época medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos artísticos como el románico, gótico, el Renacimiento y el Barroco mediante el uso de mapas históricos .	CSC CAA
	2ºGH.BL4.1.2. Señala los cambios y las continuidades relevantes que se dan en procesos de larga duración como la expansión de	CSC

	los reinos cristianos en la época medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos artísticos como el románico, gótico, el Renacimiento y el Barroco a partir de diversas fuentes.	CAA
2ºGH.BL4.2. Establecer relaciones entre varias causas y consecuencias para explicar procesos históricos que se desarrollan en la Edad Media y Moderna y contrastar diversas explicaciones historiográficas sobre dichos procesos.	2ºGH.BL4.2.1. Establece relaciones entre varias causas y consecuencias para explicar procesos históricos como la expansión de los reinos cristianos en la época medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos artísticos y culturales que se desarrollan en la Edad Media y Moderna o los conflictos internos y guerras de esos períodos basándose en diversas fuentes.	CSC
	2ºGH.BL4.2.2. Contrasta diversas explicaciones o interpretaciones historiográficas sobre procesos relevantes de este período como la expansión de los reinos cristianos en la época medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos artísticos y culturales o los conflictos internos y guerras de esos períodos.	CSC

3 ESO. Bloque 3. El espacio humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
3ºGH.BL3.6. Estimar el grado de idoneidad de algunas políticas sociales, económicas o territoriales en cuanto a su capacidad para generar conflictos políticos, desigualdades sociales y problemas medioambientales, adoptando una actitud crítica y elaborar propuestas basadas en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible	3ºGH.BL3.6.1. Estima el grado de idoneidad de algunas políticas sociales, económicas o territoriales desarrolladas en España, Europa o a escala global en cuanto a su capacidad para generar conflictos políticos, desigualdades sociales y problemas medioambientales, adoptando una actitud crítica.	CSC CAA SIEE
	3ºGH.BL3.6.2. Elabora propuestas basadas en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible ante conflictos políticos, desigualdades sociales y problemas medioambientales contextualizadas en España, Europa o en otras regiones.	CSC CAA SIEE
3ºGH.BL3.7. Explicar las transformaciones de los espacios, territorios y paisajes haciendo referencia a procesos económicos y políticos y destacar la importancia de la dimensión temporal de los fenómenos geográficos a la hora de comprender la realidad actual.	3ºGH.BL3.7.1. Explica las transformaciones de los espacios, territorios y paisajes haciendo referencia a procesos económicos (desequilibrios territoriales, división internacional del trabajo, desigualdades regionales en la producción y consumo de bienes y servicios) y políticos documentados a partir de fuentes diversas.	CSC CAA
	3ºGH.BL3.7.2. Destaca la importancia de la dimensión temporal de los fenómenos geográficos (formación de desequilibrios territoriales y desigualdades sociales, transformaciones espaciales) a la hora de comprender y explicar la realidad actual.	CSC CAA

4 ESO. Bloque 3. La era de las revoluciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
4º.GH.BL3.2. Discutir el alcance y limitaciones de los procesos revolucionarios que se desarrollaron a finales	4º.GH.BL3.2.1. Discute con otros compañeros el alcance y limitaciones de los procesos revolucionarios que se	CSC

del XVIII y la primera mitad del siglo XIX a partir de los testimonios de sus coetáneos y argumentar su valor como evidencia histórica.	desarrollaron a finales del XVIII y la primera mitad del siglo XIX (revoluciones liberales y procesos unificadores e independentistas) a partir de los testimonios de sus coetáneos.	
	4º.GH.BL3.2.2. Argumenta el valor de los testimonios de los coetáneos de los procesos revolucionarios que se desarrollaron a finales del XVIII y la primera mitad del siglo XIX como fuentes que deben ser interpretadas para obtener evidencias históricas en las que se basa la explicación de dicho proceso.	CSC

Bloque 5. La crisis de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE LOGRO	CCLV
4º.GH.BL5.2. Analizar la evolución de la II República, los desafíos sociales, económicos y políticos que trató de afrontar mediante reformas y relacionar todo ello y el contexto internacional con la guerra civil.	4º.GH.BL5.2.1. Analiza la evolución de la II República, los desafíos sociales, económicos y políticos que trató de afrontar mediante reformas y las consiguientes reacciones y conflictos que se derivaron de ellas a partir de diversas fuentes.	CSC
	4º.GH.BL5.2.2. Relaciona la evolución de la II República y del contexto internacional con el origen, desarrollo y consecuencias de la guerra civil.	CSC

▪ 8.2. Instrumentos de evaluación

Debido a que presentamos un conjunto de actividades desarrolladas con diferente extensión y en los diversos niveles que configuran la Educación Secundaria Obligatoria: desde la UD «Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material» (apartado 9.1) de 1º de la ESO, hasta las actividades «9.2. Arqueología islámica: el caso de El Tossal de La Vila» (2º ESO), «9.3. Arqueología, patrimonio y despoblación» (3º ESO), «9.4. Arqueología de la Industrialización» y «9.5. Arqueología y Guerra Civil» (4º ESO); en el desarrollo de cada una de ellas especificaremos sus criterios de evaluación y calificación. De esta forma consideramos que la información correspondiente a este apartado podrá ser comprendida de forma más sencilla. En cualquier caso, para todas ellas, consideramos que es necesaria una evaluación continua, tal como se aboga por buena parte de los docentes en la actualidad, con una evaluación que vaya más allá de la calificación numérica y que permite apreciar la evolución del alumnado y de sus capacidades en la obtención de conocimientos declarativos significativos, procedimentales y también actitudinales. El objetivo es conseguir alumnos críticos, capaces de pensar y de integrar todo aquello que el conocimiento arqueológico puede y debe aportarles en su formación en ciencias sociales y en su forma de entender el pasado y también entender la pluralidad

cultural actual. Por ello, hemos diseñado una rúbrica con los criterios de evaluación que seguiremos para calificar esa evaluación continua (como es lógico, ninguna de las actividades de conocimientos previos se evaluará).

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BAJO: 0,25	MEDIO : 0,5	ALTO: 0,75	EXCELENTE: 1	NOTA
Planificación y gestión del trabajo	No aplica un plan de trabajo para realizar las actividades y por tanto ni se organiza ni tiene en consideración el tiempo que necesita.	Sí planifica, pero de manera desordenada. Se organiza sin valorar adecuadamente el tiempo que requiere la actividad.	Se planifica pero aún no es capaz de gestionar el tiempo correctamente para finalizar todas las actividades o hacerlo de manera adecuada para todas ellas.	Se organiza las actividades, las termina a tiempo y de forma correcta.	
Participación	No participa en ninguna de las clases ni actividades.	Participa en una o dos de las actividades sin demasiada profundidad.	Se muestra receptivo a participar aunque su actitud es poco reflexiva.	Se muestra receptivo a participar y sus aportaciones son reflexivas e interesantes.	
Realización de las tareas	No realiza las tareas.	Realiza pocas tareas o las realiza de forma muy sucinta.	Realiza casi todas las actividades.	Realiza todas las actividades.	
Actitud y capacidad de autoevaluación	No atiende. Incapaz de seguir las instrucciones y normas del docente Participación e interés nulo. Percibe los errores como algo muy negativo e incluso ajeno a sí mismo/a.	Atención baja. Alguna vez sigue las instrucciones y normas del docente Participación e interés bajo. Percibe los errores como algo negativo pero entiende que es su responsabilidad.	Suele prestar atención. Suele seguir las instrucciones y normas del profesor. Suele participar y mostrar interés. Percibe los errores como algo negativo pero como una oportunidad para auto-regularse y aprender.	Presta atención Sigue las instrucciones y normas del docente. Participa y muestra interés Percibe los errores como parte del proceso de aprendizaje y como una oportunidad para auto-regularse y mejorar.	
Trabajo cooperativo	No realiza de manera eficaz tareas o proyectos en equipo. No regula sus emociones. No plantea soluciones a los problemas y actividades en grupo.	Realiza alguna actividad de manera eficaz en equipo. Regula alguna emoción. Plantea alguna solución a los problemas y actividades en grupo.	Realiza actividades en equipo de manera eficaz. Regula casi siempre sus emociones y plantea soluciones a los problemas y actividades en grupo.	Realiza todas las actividades en equipo de manera eficaz. Siempre sabe regular sus emociones Plantea soluciones a los problemas y actividades en grupo	

				Suele tomar la iniciativa	
Comunicación. Expresión oral, escrita y artística	No es capaz de comunicar la información de forma correcta de ninguna forma No tiene corrección ortográfica.	Comunica mejor la información de manera oral que escrita, pues en la escrita muestra algunas incoherencias, incorrecciones y es poco formal. Tiene errores ortográficos. Poca corrección en los ejercicios artísticos	Comunica la información de manera oral y escrita de forma correcta y esencialmente coherente. Tiene algún error formal Comete algunos errores ortográficos Se expresa con cierta corrección en los ejercicios artísticos	Comunica la información oral y escrita de forma correcta, coherente y formal No tiene apenas errores ortográficos. Se expresa correctamente en los ejercicios artísticos.	
Conocimiento y utilización de herramientas histórico-geográficas para la selección y el procesamiento de la información.	No sabe seleccionar la información válida para la resolución de los problemas y las actividades. No sabe interpretar y usar herramientas histórico-geográficas No sabe plantear estrategias y un método de trabajo válido.	Selecciona alguna información relevante, pero mezcla fuentes válidas con fuentes incorrectas. Interpreta y usa algunas herramientas histórico-geográficas con bastante dificultad Plantea algunas estrategias de trabajo pero no alcanza las soluciones correctas.	Selecciona fuentes correctas de información. Interpreta y usa herramientas histórico-geográficas, aunque a veces comete fallos. Plantea estrategias de resolución de actividades válidas, aunque algunas veces no llega a la solución de manera correcta.	Selecciona las fuentes adecuadas. Interpreta y usa herramientas histórico-geográficas correctamente. Establece estrategias correctas de resolución y organiza la información de manera correcta.	
Marcos espacio - temporales y perspectiva histórica	No sabe distinguir los diferentes espacios temporales en la Prehistoria y la Historia No sabe analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras organizaciones humanas	Distingue alguna vez los diferentes espacios temporales en la Prehistoria y la Historia Algunas veces sabe analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras organizaciones humanas.	Casi siempre distingue los diferentes espacios temporales en la Prehistoria y la Historia Casi siempre sabe analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras organizaciones humanas.	Siempre distingue los diferentes espacios temporales en la Prehistoria y la Historia. Siempre sabe analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras organizaciones humanas	
Aprendizaje y contextualización de los contenidos.	No ha adquirido ningún concepto o conocimiento nuevo.	Ha adquirido pocos conceptos y conocimientos nuevos, pero no los	Ha adquirido bastantes conceptos y conocimientos nuevos, se refiere a	Ha adquirido todos los conceptos y conocimientos establecidos para la	

	No sabe contextualizar.	usa apenas o lo hace incorrectamente. No suele contextualizar bien los contenidos	ellos y suele hacerlo con corrección. Casi siempre sabe contextualizar los contenidos aprendidos	UD y sabe utilizarlos con corrección. Siempre sabe contextualizar los contenidos aprendidos	
Conocimiento y valoración de la disciplina arqueológica	No comprende en qué consiste la metodología arqueológica. Asocia el trabajo de los arqueólogos y arqueólogas a mitos propios de la televisión o de los medios digitales. No muestra interés ni por la información que la arqueología puede aportar para completar el conocimiento histórico, geográfico y artístico ni por la preservación del patrimonio.	Distingue algunos conceptos arqueológicos y sabe decir, grosso modo y con ciertos errores, en qué consiste el trabajo arqueológico. Apenas sabe valorar los resultados positivos que aporta la arqueología para la comprensión de las ciencias sociales.	Distingue conceptos arqueológicos y comprende las características más relevantes del conocimiento arqueológico. En la mayoría de los casos manifiesta su interés por el papel clave de la arqueología dentro de la Historia, la Historia del Arte y la Geografía.	Distingue suficientes conceptos arqueológicos y comprende las características más relevantes del conocimiento arqueológico. Muestra interés por la información que la arqueología puede aportar para completar el conocimiento histórico, geográfico y artístico y la preservación del patrimonio.	

Los resultados obtenidos por cada estudiante serán, por lo tanto, expresados de forma numérica con un número del 1 al 10, tal como se recoge en la tabla inferior. Si la evaluación continua, pongamos como ejemplo, vale el 10 % de la calificación de una actividad o UD se procederán a hacer las equivalencias matemáticas oportunas en función de esa primera calificación del 0 al 10 y el porcentaje de la calificación total numérica que suponga (Bajo: 0 – 0,4; Medio: 0,5 – 0,6; Alto: 0,7 – 0,8; Excelente: 0,9 – 1). En todos aquellos casos que el estudiante obtenga un nivel bajo en la evaluación permanente se hablará con él o con ella de forma personal para ver en qué está fallando y, en casos extremos, con valores continuos por debajo del 4 en la evaluación continua de su aprendizaje y sin un cambio de actitud por parte del alumno o alumna se procederá al suspenso del trimestre.

Aprendizaje	Bajo	Medio	Alto	Excelente	Total
Puntuación	0-4	5-6	7-8	9-10	10

▪ 8.3. Autoevaluación

Tras cada unidad didáctica el docente evaluará su propio trabajo, de forma honesta, basándose en las siguientes preguntas y en sus propias respuestas:

1. ¿Se ha cumplido la planificación docente?
 - Sí (1 punto)
 - No. ¿Por qué? (En función de la justificación se valorará entre 0,75 – 0 puntos, teniendo en cuenta la importancia de los criterios argumentados y atendiendo a los intereses del alumnado).
2. ¿Las actividades propuestas han resultado adecuadas para el nivel del alumnado y se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje riguroso, entretenido e inclusivo?
 - Sí (1 punto).
 - No. ¿Por qué? (En función de la justificación se valorará entre 0,75 – 0 puntos, teniendo en cuenta la importancia de los criterios argumentados y atendiendo a los intereses del alumnado).
3. A lo largo de la UD se han utilizado materiales de trabajo diversos: textos, imágenes, audiovisuales, recursos online, salidas de campo, visitas de especialistas...
 - Sí, se han utilizado al menos 3 tipos de fuentes de trabajo (1 punto).
 - Sí, se han utilizado 2 tipos de fuentes de trabajo (0,5 puntos).
 - No, solo se ha utilizado un tipo de fuente de trabajo (0 puntos).
4. Dichas fuentes utilizadas aportaban perspectivas plurales, en las que apareciesen reflejados hombres y mujeres en situaciones de igualdad, personas de diferentes religiones, etnias, edades y poder económico/social.
 - Sí (1 punto)
 - No ¿Por qué? (En función de la justificación se valorará entre 0,25 – 0 puntos, teniendo en cuenta la importancia de los criterios argumentados y atendiendo a los intereses del alumnado).
5. ¿Han ocurrido situaciones de conflicto en el aula? Si es así, ¿estas han sido tratadas y corregidas?
 - No, las sesiones se han llevado a cabo con normalidad (1 punto)

- Sí, han ocurrido situaciones conflictivas, pero han sido habladas y solucionadas (0,75 puntos)
 - Sí, pero, aunque se han hablado e intentado solucionar, todavía quedan abiertas (0,5 puntos).
 - Sí, han ocurrido y no se han realizado las medidas oportunas para solucionarlas (0 puntos).
6. ¿Las actividades realizadas se han repetido de forma exacta a cursos pasados o se han generado ejercicios nuevos y/o se han mejorado o adaptado a los nuevos grupos actividades ya preparadas de otros cursos?
- Las actividades mayoritariamente son nuevas o se tratan de ejercicios ya probados en otros cursos, pero mejorados según autoevaluaciones pasadas y adaptados a las nuevas necesidades del aula (1 punto).
 - Aunque se han introducido nuevas actividades o adaptado/mejorado las de cursos pasados estas han sido minoritarias, más del 75 % de las actividades son exactamente igual a las empleadas en el curso anterior (0,5 puntos)
 - Se ha trabajado con los mismos materiales que los cursos anteriores, sin cambiar ni adaptar ninguna de las actividades (0 puntos).

Con ello, el docente obtendrá una calificación de su trabajo de 0 a 6 puntos, resultando inadmisibles cualquier valor por debajo de 3. La obtención de una calificación entre 3 y 4,5 puntos debería suponer una reflexión y automática corrección de la actitud docente para la siguiente UD. Los valores por encima del 4,5 serán aceptables, siempre teniendo claro que es necesaria la reflexión y continua mejora en los aspectos que el docente identifique como necesarios. Además, se espera que el profesor o la profesora realice una labor propia de continua actualización de los contenidos de sus asignaturas, resultando positivos los cursos de formación continua y el intercambio de información y de opiniones con sus compañeros y compañeras.

9. Estructura y planificación

- **9.1. Propuesta de unidad didáctica: Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material**

Contextualización: 1º ESO. Segundo Trimestre

Objetivos: A, B, C, D, E, G, H, I. Hacen alusión al apartado «Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas» del Apartado 3. Objetivos. *Grosso modo*, con esta UD, se pretende que el alumnado comprenda qué es la arqueología, en qué consiste el método arqueológico, qué entendemos por cultura material y qué es la arqueología feminista y reflexionen acerca de las asunciones misóginas que se han hecho del pasado.

Competencias: CAA, SIEE, CD, CMCT, CCLI, CSC, CEC

Contenidos específicos¹³:

A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2. Ser capaces de definir el concepto de «unidad estratigráfica»
A.3. Entender la diferencia entre métodos de datación relativa y absoluta y ser capaces de dar ejemplos de ellos
A.4. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.5. Comprender que la arqueología está integrada por diferentes especialidades y que todas ellas son necesarias, y deben trabajar de forma conjunta, para obtener la mayor información posible de cualquier enclave arqueológico.
A.6. Comprender los conceptos de «arqueología feminista» y de «feminismo».
B) Procedimentales
B.1. Impulsar la creación de dibujos y manifestaciones artísticas por parte del alumnado que aporten información sobre los modos de vida de las sociedades del pasado. Se busca hacer

¹³ Los contenidos señalados del Decreto 87/2015 en los que se integra esta actividad están señalados en el apartado 4. Contenidos.

entender al alumnado que existen diferentes modos de acercarnos al conocimiento y de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
B.2. Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
C) Actitudinales
C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.
C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.

Duración: 9 sesiones

Recursos: Para el desarrollo de toda UD los recursos generales necesarios serán: ordenador, proyector y pizarra (para las explicaciones teóricas); papel y material de dibujo (para la actividad de elaboración de un dibujo de una escena prehistórica); libros y artículos de arqueología, así como cartulinas, rotuladores, bolígrafos, pegamento y material impreso para la realización de los pósteres (ejercicio final) que serán facilitados por el docente.

Desarrollo de las sesiones

1ª sesión. Ideas previas

Actividad inicial (20 minutos) de ideas previas. Debate en clase sobre las preguntas: ¿Qué creéis que es la arqueología? ¿Cómo os imagináis a un arqueólogo o arqueóloga? ¿Qué clase de yacimientos arqueológicos conocéis? ¿Habéis visitado algunos? ¿Cuáles? ¿Creéis que la arqueología es importante para conocer la Historia?

1ª y 2ª sesión. Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material

Actividad de adquisición de nueva información. Explicación de la docente apoyada con una presentación *Power Point* (Anexo II), recursos audiovisuales y la pizarra. Calculamos que en los restantes 30 minutos de esa primera sesión y en una clase más puede llevarse a cabo esta actividad, aunque todo dependerá de la participación e interacción de la clase (si fuera necesario se realizaría una 3ª sesión sobre ello).

3ª sesión. La Cueva de los sueños olvidados

La metodología de la sesión pasa por el visionado de una selección del *documental La Cueva de los Sueños Olvidados*¹⁴ centrada en la gruta de Chauvet (Francia). Concretamente se verá del minuto 1'18'' – hasta 15'00'' y del minuto 23'00 al 39'45'', lo que supone 31'45'' de video. Al alumnado se le pedirá que vea el video y que anote las ideas que más llame su atención mientras lo ve para después tratarlo todos juntos al final de la clase; pidiéndoles que se fijen especialmente en el trabajo realizado para estudiar la cueva y las pinturas rupestres que alberga. Consideramos que es un documental en el que se plasma de forma óptima no solo la belleza del yacimiento de la cueva de Chauvet, sino el trabajo arqueológico que lleva realizándose desde décadas y todavía continúa llevándose a cabo por parte de diferentes especialistas: arqueólogos/as, geólogos/as, documentalistas, etcétera, que deben de trabajar de forma conjunta para obtener una mayor comprensión de este espacio prehistórico, reflejo de la importancia del arte prehistórico.

4ª y 5ª sesión. Arqueología feminista y prehistoria del arte.

La actividad está planteada para dos sesiones, pero si fuera necesario o se diera una escasa participación podría desarrollarse en una sola sesión (adaptación el ritmo del aula y a cada grupo). Se llevará a cabo mediante la exposición oral de la docente apoyada por una presentación de Power Point (Anexo III), exposición que se complementará buscando la participación del alumnado durante la clase, de forma activa y ordenada. Comenzaremos con algunas de ideas previas en las que preguntaremos a nuestros alumnos y alumnas sobre sus conocimientos sobre la arqueología feminista y el arte prehistórico. Tras este ejercicio seguiremos con el proceso de adquisición de nueva información en el que comenzaremos hablando de feminismo, para poder entender de forma correcta qué es la arqueología feminista y qué defiende. A continuación, veremos el vídeo «Estereotipos prehistóricos» de la sección «Esto me suena» programa dedicado a #FluzoMujeres de El Condensador de Fluzo (Televisión Española)¹⁵. En él la Dra. Margarita Sánchez Romero, arqueóloga especialista en arqueología feminista, habla sobre arte prehistórico (pinturas

¹⁴ Documental: Herzong, W. (2010): *La Cueva de los Sueños Olvidados* [Cave of Forgotten Dreams], Francia.

¹⁵ https://www.youtube.com/watch?v=z9t_L7fdg5o Desde el 2'55'' hasta el final, 10'16''. Visionado de un total de 7 minutos y 21 segundos. (Consultado 16/06/2021).

y «venus» paleolíticas) desde la perspectiva feminista. Tras el vídeo se comentará qué les ha parecido y qué es lo que han comprendido para a continuación profundizar sobre las asunciones que se han realizado a lo largo de las últimas décadas sobre el papel de las mujeres en la prehistoria. Buscamos romper mitos y hacerles pensar sobre el hecho de que la construcción de determinadas ideas son fruto de la época en la que son planteadas y no tienen por qué ser una realidad histórica. Hacia el final de la presentación abriremos en clase, con el ordenador, la web del interesante proyecto *PastWomen. Historia Material de las Mujeres*¹⁶ que, según ellas mismas describen: «Este sitio web tiene como objetivo dotar de visibilidad a las líneas de investigación en arqueología e historia que se vinculan al estudio la cultura material de las mujeres al tiempo que pretende proporcionar recursos actualizados desde las perspectivas feministas a todos los sectores involucrados en la divulgación histórica». Les enseñaremos cómo trabajan y las secciones con las que cuenta este recurso online. Sobre esta web tendrán que realizar una actividad en casa (les daremos de margen una semana para realizarlo).

- **ACTIVIDAD:** En casa, mirad la web del proyecto *PastWomen*. Ayudándoos (pero sin copiarlas) en las imágenes que podéis encontrar de las diferentes actividades de mujeres en la prehistoria, realizad un dibujo propio, elaborado y detallado, de una posible escena de la prehistoria en la que aparezcan mujeres y hombres de diferentes rangos de edad. Podéis añadir en otra hoja una pequeña explicación del dibujo. Reflexión sobre la arqueología de género y la representación de mujeres en la prehistoria.

Por otra parte, contamos con una actividad extra para alumnos de altas capacidades cognitivas: Leer y realizar un pequeño ensayo indicando qué aporta esta investigación al tema de las denominadas "venus" paleolíticas que hemos tratado en el aula.

- Martínez Pulido, C. (24/09/2016). Arqueología de género: una nueva lectura de las estatuillas paleolíticas. *Tribuna Feminista*.
<https://tribunafeminista.elplural.com/2016/09/arqueologia-de-genero-una-nueva-lectura-de-las-estatuillas-paleoliticas/> (consultado 16/06/2021)

Evaluación de esta actividad: Entrega del dibujo (y de la actividad extra para el alumnado de altas capacidades cognitivas). Se evaluará con 1,5 puntos sobre la evaluación final de

¹⁶ <https://www.pastwomen.net/index> (consultado 16/06/2021).

la UD. Se tendrá en cuenta el grado las acciones y las personas representadas, favoreciendo una visión inclusiva y feminista del pasado prehistórico (hasta 1 punto). El grado de detalle y la fiabilidad prehistórica de la escena representada del mismo también se puntuarán (hasta 0,5 puntos).

6ª y 7ª sesión. Trabajo en aula sobre un yacimiento arqueológico

Proyecto a realizar por el alumnado en el aula. Se les explicará y comenzarán a trabajar en la misma sesión. Se dividirán en grupos de 4 personas (la clase está pensada en un total de 24 alumnos/as, pero sino podrían trabajar en grupos de hasta 5 personas). Trabajarán en clase, durante dos sesiones, por sobre uno de los siguientes yacimientos (la asignación de cada yacimiento a cada grupo se realizará mediante sorteo con papeles en sobres cerrados, para no generar ningún posible conflicto).

- **Palacio Real de Valencia.** Libro base que se les proporcionará: Lerma, V. y Pascual, P. (2016). *El Palau Reial de València. Arqueologia i memòria*. Quaderns de difusió arqueològica 13. Ajuntament de València: València.
- **Complutum (Alcalá de Henares, Madrid).** Libro base que se les proporcionará: Sánchez, A. L. y Ledesma, J. 2007). *Gayo Antonio en la ciudad romana de Complutum. La Casa de Hyppolytus*. Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Alcalá de Henares.
- **Pompeya (Italia).** Libro base que se les proporcionará: Moloney, N. (1997). *Arqueología*. Col·lecció Oxford Jove. Edebé: Barcelona (pp. 86-93).
- **Tenochtitlán (México).** Libro base que se les proporcionará: Moloney, N. (1997). *Arqueología*. Col·lecció Oxford Jove. Edebé: Barcelona (pp. 100-107).
- **El castillo de Albarracín (Teruel).** Libro base que se les proporcionará: AA.VV. (2018). *Castillos de Teruel. Historia y patrimonio*. Asociación para la Recuperación de los castillos turolenses: Mora de Rubielos (pp. 47-54),
- **Palmira (Siria).** Artículo base que se les proporcionará: Hernández de la Fuente, D. (2013). La capital de la reina Zenobia. Palmira. *Historia National Geographic* 111: 44-55.

Deberán realizar el póster en torno a las siguientes preguntas: ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿Qué cronología tienen? ¿Cuándo y cómo fueron excavados? ¿Cómo se conservan en la actualidad? Estos proyectos (pósteres) y su breve exposición deberán ser realizados en valenciano como parte del trabajo por ámbitos dado en 1º de la ESO.

8ª y 9ª sesión: Breve exposición de los pósteres

En la 8ª sesión todos los pósteres serán colgados en el aula. Tres de los equipos expondrán sus trabajos en esa sesión (durante unos 10 minutos). Se incentivarán las preguntas entre los alumnos y alumnas. Los otros tres grupos de trabajo harán lo propio en la 9ª sesión (la decisión de qué equipos exponen cada día se hará al azar). Consideramos que la actividad grupal permite el trabajo colaborativo y el apoyo entre los estudiantes, desarrollando las capacidades óptimas de cada quién, siendo una actividad inclusiva y adaptable a cada alumno/a en individual y al grupo de trabajo.

Evaluación:

La evaluación de esta UD se hará en función:

- Trabajo grupal. Hasta 7 puntos en función de la adecuación a las preguntas-guía dadas, al respeto a los materiales con los que han trabajado, al contenido de los pósteres tanto a nivel de texto como de imágenes y a la coherencia y cohesión del discurso sin faltas de ortografía.
- Actividad de las sesiones Arqueología feminista y prehistoria del arte. 1,5 puntos según los criterios señalados.
- Evaluación continua: 1,5 puntos (consultar los criterios valorados especificados en el subapartado 8.2. Instrumentos de evaluación).

TÍTULO UD: Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material (apartado 9.1)							
Curso: 1º ESO . Clase de 24 alumnos/as. De un Instituto del área urbana o periurbana de la ciudad de València.							
FASE	BOQUE DE CONTENIDOS	ACTIVIDAD	TAREAS	TIEMPO	SESIÓN	OBJ.	CC
(1) PLANT. PROBLEMA	Bloque 0. Ideas previas	Preguntas abiertas en el aula sobre arqueología	Ideas previas. Participación oral en la clase	20'	1	C.1.	CCLI
(2) OBTENCIÓN NUEVA INFORMACIÓN	Bloque 1. Arqueología, metodología, yacimientos y cultura material	Explicación oral del docente con el apoyo de un <i>power point</i>	Participación activa del alumnado durante la explicación	30'	1	A.1. A.2. A.3. A.4. A.5.	CCLI CMCT CEC
				50'	2		
	Bloque 2. La cueva de los sueños olvidados	Visionado en clase de una selección del documental: <i>La Cueva de los sueños olvidados</i>	Anotar las ideas más llamativas durante su visionado. Después de debatirán en grupo	50'	3	A.1. A.4. B.2. C.2.	CEC CSC
	Bloque 3. Arqueología feminista y prehistoria del arte	Explicación oral del docente con el apoyo de un <i>power point</i> . Visionado del vídeo «Estereotipos de género» del programa de El Condensador de Fluzo Visita página web proyecto <i>PastWomen</i> . <i>Historia Material de las Mujeres</i>	Participación activa del alumnado durante la explicación y el visionado del vídeo. Realización de un dibujo sobre una escena prehistórica tras lo visto en las clases y con el apoyo de la web <i>PastWomen</i>	50'	4	A.4. A.6. B.1. B.2. C.1.	CAA CCLI CEC CD
				50'	5		
Bloque 4. Trabajo en el aula sobre un yacimiento arqueológico	El alumnado trabajará en grupos para realizar un poster, con el material proporcionado por el docente, sobre un yacimiento.	Trabajo en grupos. Papel activo del alumnado. El docente actuará de apoyo/guía.	50'	6	A.5. B.2. C.2.	SIEE CCLI CMCT CD CAA CEC	
			50'	7			
(3) SÍNTESIS	Bloque 5. Exposición de los trabajos grupales	Exposición - Evaluación	Exposición durante 10 minutos de cada uno de los yacimientos. Preguntas y cuestiones	50'	8	A.5. B.2. C.2.	SIEE CCLI CMCT CD CAA CEC
				50'	9		

Tabla 5. Tabla de temporización de la UD. Arqueología: metodología, yacimientos y cultura material.¹⁷

¹⁷ Las actividades 9.2., 9.3, 9.4 y 9.5. no se presentan en una tabla de temporización ya que al pertenecer a niveles diferentes y estar integradas en unidades didácticas más extensas que no presentamos aquí desarrolladas en su totalidad consideramos que su exposición resulta más clara con el desarrollo de las mismas (ver a continuación).

▪ **9.2. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología islámica: el caso de El Tossal de La Vila**

Contextualización: 2º ESO. Formaría parte del bloque de obtención de nueva información dentro de la UD 2. Al-Ándalus del primer trimestre.

Objetivos: A, B, C, D, E, G, I, J. Hacen alusión al apartado «Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas» del Apartado 3. Objetivos. *Grosso modo*, con esta actividad aspiramos a que el alumnado conozca de forma directa un asentamiento habitado entre el s. IX y el s. X del territorio del *Sharq Al-Ándalus* con una función de control territorial y militar de las fronteras.

Competencias: CSC, CCLI, CEC

Contenidos específicos¹⁸:

A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.3. Comprender cómo se vivía en un asentamiento militar en al-Andalus del s. X – XI d.C.
A.4. Ser capaces de nombrar los rasgos básicos de la religión islámica y las características básicas de una mezquita.
B) Procedimentales
B.1. Interpretar un plano de distribución de un yacimiento arqueológico, identificando las diferentes partes que lo integran, pudiendo identificar los elementos más relevantes de la configuración del mismo.
B.2. Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
B.3. Ser capaces de entender el funcionamiento de juegos clásicos como el juego del alquerque, comprendiendo sus normas, variantes y las estrategias idóneas para desarrollar una partida.

¹⁸ Los contenidos señalados del Decreto 87/2015 en los que se integra esta actividad están señalados en el apartado 4. Contenidos.

C) Actitudinales
C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.
C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.
C.3. Respetar la diversidad religiosa y comprender que nuestra sociedad actual es fruto del mestizaje histórico entre personas con diferentes etnias, religiones y saberes. Valorar la riqueza de dicho mestizaje.

Duración: Una salida de campo y parte de una sesión en el aula tras la salida de campo.

Recursos: Cuaderno de trabajo de campo facilitado por el docente impreso.

Desarrollo de la actividad: Salida de campo al yacimiento arqueológico de El Tossal de la Vila (Sierra Engarcerán, Castellón).

El docente realizará la visita y la explicación al asentamiento, en nuestro caso particular conocemos bien el asentamiento ya que hemos participado en las campañas de excavación efectuadas en el mismo desde el año 2013 y, por tanto, consideramos que podemos realizar su explicación de la forma más adecuada posible. En cualquier caso, la actividad puede adaptarse a otros docentes que, o bien pueden informarse sobre el asentamiento con la información online de la web del proyecto de la Diputación de Castellón y la Comunidad Valenciana de *Castellón Arqueológico*¹⁹ y en los diferentes artículos de investigaciones centrados en el asentamiento (Aguilera et al. 2016; Negre et al. 2020a y b; Negre 2020), o pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de la Sierra Engarcerán o con el equipo de arqueólogos del Servicio de Investigación Arqueológica (SIAP) de Castellón para concretar una visita guiada.

Al inicio de la salida de campo les entregaremos a todos los alumnos un dossier de imágenes, mismo dossier de imágenes que nosotros utilizaremos para la visita y que, además, la mayoría de ellas pueden encontrarse en los paneles explicativos con los que cuenta el yacimiento desde finales del 2020 para su visita de forma autónoma (Anexo IV). Pretendemos que, a través de la lectura del espacio, de la planta del yacimiento (para

¹⁹ <https://www.castellonarqueologico.es/yacimientos/la-plana-i/tossal-de-la-vila/> (consultado 13/06/2021).

lo que será necesario enfatizar el conocimiento geográfico del alumnado) entiendan las estructuras más destacadas del enclave militar. Deberán ser capaces de destacar en el plano cuáles son los dos sectores donde se han documentado las evidencias más relevantes de la ocupación islámica y qué se ha conseguido interpretar de los mismos a través de la arqueología, ¿para qué sirvieron? Debe tenerse en cuenta que este asentamiento estuvo habitado en dos momentos diferentes, en los siglos VIII-VII a. C., habiéndose identificado casas y almacenes; y funcionó como fortaleza altomedieval entre los siglos VIII-X d.C. Es en esta segunda ocupación en la que nos centraremos y de ella destacan, como puede observarse en la figura 1 del Anexo 4, el sector 5: un espacio residencial, una vivienda residencial estructurada en torno a un patio en el que destaca la complejidad de su organización interna y los objetos relacionados con el mundo doméstico hallados en la misma, y el sector 14, uno de los últimos espacios en los que se han centrado los trabajos arqueológicos y que por la disposición de su construcción se ha podido interpretar como una mezquita, una de las más antiguas documentadas en el territorio valenciano. Ello nos permitirá hablar sobre el islam y sobre la importancia de las prácticas religiosas durante época islámica y durante la Edad Media en general. Con la segunda pregunta pretendemos enfatizar la importancia de la comprensión geográfica de cualquier yacimiento arqueológico y de cualquier espacio habitado para entender su funcionamiento. En este caso, se cuestiona al alumnado sobre por qué por su parte septentrional el enclave no está amurallado y la respuesta ha de incidir necesariamente en su orografía, ya que el acceso escarpado por esta parte de la montaña hace imposible el acceso, así como cualquier ataque al mismo. Por último, a través de tres objetos, se pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre los aspectos cotidianos de la vida en El Tossal y sobre las personas que lo habitaron, en primer lugar, contamos con una hebilla metálica, relacionada con la vestimenta y el adorno personal, recuperada en el espacio residencial del sector 5. En segundo lugar, un juego de alquerque del nueve, grabado sobre una roca caliza, relacionado con el juego y en último lugar con un molar con una pronunciada caries que se le cayó de forma natural (seguramente debido a esa caries) a una persona y fue recuperado en los niveles de los siglos IX-X durante las excavaciones arqueológicas. Un resto humano acerca a las personas, nos hace reflexionar también sobre el cómo vivían, sobre cuáles serían sus condiciones sanitarias y alimenticias.

Para reforzar lo realizado en la salida de campo al día siguiente en el aula realizaremos una pequeña reflexión (en torno a 20 minutos), primero en grupos de tres o cuatro

alumnos/as en el que se comente qué fue lo que más y lo que menos les gustó de la visita, después un portavoz del grupo lo pondrá en común con toda la clase, de esta forma realizaremos una autoevaluación de la actividad. Asimismo, les entregaremos una hoja con las instrucciones del juego del alquerque para que, si están interesados, puedan jugar en casa con su familia a este juego documentado en El Tossal de la Vila (Anexo V). Asimismo, en el caso de contar con alumnos de altas capacidades cognitivas les pediremos que realicen un pequeño trabajo de investigación sobre el origen del juego del alquerque y otros tableros documentados en la Península Ibérica tanto de la Antigüedad como de la Edad Media. Por su parte, consideramos que el resto de las actividades están perfectamente adaptadas para cualquier estudiante, permitiendo llevar a cabo una jornada activa e inclusiva fuera de las aulas del centro educativo.

Evaluación: Se valorarán las respuestas al dossier de la salida de campo con hasta 1 punto extra sobre la calificación de la UD en la que se integra. Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y que sean capaces de dar una respuesta fidedigna de todas las cuestiones, ya que serán nombradas en la exposición oral de la visita al yacimiento. Las faltas de ortografía restarán 0,05 puntos por cada una de ellas.

▪ **9.3. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología, patrimonio y despoblación**

Contextualización: 3º ESO. Actividad de adquisición de nueva información. Dentro de la UD 5. Retos demográficos: despoblación, sobreexplotación y contaminación. Causas y posibles soluciones (2º trimestre).

Objetivos: D, G, I, K. Hacen alusión al apartado «Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas» del Apartado 3. Objetivos. *Grosso modo*, se pretende que el alumnado profundice, tras haber hablado del problema de la despoblación en España, en recursos y posibles soluciones para incentivar el crecimiento económico y, con ello, el desarrollo demográfico de territorios afectados por la despoblación.

Competencias: CSC, CCLI

Contenidos específicos²⁰:

A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.2. Entender el concepto de «despoblación» y los riesgos y consecuencias de los desequilibrios demográficos en España y en el territorio valenciano. Proponer soluciones para dichos desequilibrios.
A.3. Conocer los proyectos de impulso social, cultural y demográfico promovidos a través de los bienes arqueológicos, como el caso del yacimiento ibérico de Libisosa (Lezuza) y la <i>Ruta dels Ibers</i> de la provincia de València.
B) Procedimentales
B.1. Dominar el análisis de diferentes fuentes de estudio de la prehistoria y de la historia, en especial, fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes arqueológicas, imágenes y audiovisuales.
B.2. Conocer y saber emplear los recursos cartográficos digitales de libre acceso generados por instituciones como el <i>Institut Cartogràfic Valencià</i> .
C) Actitudinales

²⁰ Los contenidos señalados del Decreto 87/2015 en los que se integra esta actividad están señalados en el apartado 4. Contenidos.

C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.

C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.

Duración: Una sesión en el aula y una salida de campo

Recursos: Ordenador, proyector y pizarra.

Desarrollo de la actividad: En primer lugar, nos gustaría apuntar que el tema de la despoblación ha ocupado un interés y un espacio crecientes en las investigaciones educativas de las Ciencias Sociales en los últimos años, analizando el porqué de este fenómeno y las implicaciones fundamentales que tiene para nuestro presente y futuro social, económico y geográfico (Armas Quintá et al. 2018.; Hernández López 2019; Velilla y Lagura 2019; Guallart et al. 2020; entre otros). De hecho, la mayoría de los trabajos reclaman una mayor importancia de este tema en los currículos escolares en la asignatura de geografía, ya que a pesar de su relevancia resulta poco tratado en los libros de texto y se presenta como una realidad poco problematizada y conectada con la realidad del alumnado.

Sesión en el aula: Para llevar a cabo esta actividad, en el aula, les pondremos como breve ejemplo un yacimiento que ha servido para impulsar el empleo del municipio y que se ha convertido en un reclamo turístico: El yacimiento de Libisosa (Lezuza, Albacete). Se trata de un enclave arqueológico con excepcionales niveles de preservación del periodo ibero romano que en la actualidad es visitable, cuenta con una colección museográfica en el pueblo, en Lezuza, y es un referente de investigación de la cultura ibérica final y de modelo de integración social del yacimiento en el afecto vecinal y en el desarrollo económico de un pequeño municipio, situado en el interior de Albacete en riesgo de despoblación como es Lezuza. A través de diferentes campañas de excavación, conservación y preservación del yacimiento se ha priorizado la contratación de personas de Lezuza y de los pueblos circundantes. Además, a lo largo de este año, Libisosa se convertirá en el sexto Parque Arqueológico de Castilla La Mancha. Para hablarles de este

asentamiento haremos uso del ordenador y del proyecto del aula y visitaremos las páginas webs tanto del Proyecto Arqueológico de Libisosa, como del Ayuntamiento de Lezuza²¹

- <https://www.um.es/proyectolibisosa/> (consultado 11/06/2021).
- <https://lezuza.es> (consultado 11/06/2021).

A continuación, les hablaremos del proyecto impulsado por la Diputación y el Museo de Prehistoria de Valencia de la *Ruta dels Ibers*. La sesión se llevará a cabo a través de la consulta interactiva de las diferentes webs de las administraciones públicas en las que se puede encontrar información sobre ello. Así, consultaremos también la propia web de la *Ruta dels Ibers de València* y el apartado dedicado a la misma en la web del Museo de Prehistoria.

- <http://www.rutadelsibersvalencia.org/es> (consultado 11/06/2021)
- http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/ruta_ibers/?q=es (consultado 11/06/2021)

La idea es conocer todos los yacimientos ibéricos que integran esta red y los objetivos culturales y turísticos que promueven y, de esta forma, mostrarles un ejemplo en la provincia de Valencia (un territorio cercano al alumnado con el cual pueden identificarse) del impulso económico y social que suponen los bienes patrimoniales para estos municipios. Además, resulta interesante que esta ruta esté integrada por enclaves arqueológicos en diferentes fases de estudio y de trabajo, algunos de ellos todavía se encuentran en proceso de excavación y otros forman parte de un proceso de conservación y restauración del patrimonio que se extiende durante más de dos décadas.

Actividad: Como ejercicio, para realizar en casa, les pediremos que a través del visor del *Institut Cartogràfic Valencià*²² (que el alumnado ya conocerá de otras actividades geográficas) consulten, desde la capa de *Despoblación*, dentro del apartado de *Demografía*, cuáles de los municipios que cuentan con yacimientos integrados en *la Ruta del Ibers* se encuentran en riesgo de despoblación y en qué grado. El ejercicio será corregido de forma común en la siguiente sesión de aula. No se calificará, sino que formará parte de la evaluación continua al alumnado. Lo que se pretende es que consoliden el conocimiento de las herramientas geográficas de libre acceso a su alcance

²¹ <https://lezuza.es> (consultado 11/06/2021).

²² <https://visor.gva.es/visor/?idioma=es> (consultado 18/06/2021).

y que contextualicen la realidad demográfica y social de los municipios que se habrán comentando en el aula a raíz del patrimonio ibérico. Esta actividad no se calificará, sino que formará parte de la evaluación continua.

Salida de campo: Visita guiada al yacimiento integrado dentro de la *Ruta dels Ibers* de El Puntal dels Llops. Sin duda alguna, un modelo de éxito arqueológico y turístico. A través del servicio de visitas guiadas, les pediremos a los/as arqueólogos/as que incidan en su valor patrimonial y en el desarrollo del servicio de visitas guiadas y en el “posicionamiento” del yacimiento como un bien primordial (nos hemos puesto en contacto con ellos y es un tipo de visita y de discurso que realizan en función de la demanda de los grupos escolares). Actualmente, Olocau, no se encuentra en riesgo de despoblación, parte de su impulso se debe a la acción de El Puntal dels Llops.

Se trata de una actividad accesible para todas las personas. Además, los guías/arqueólogos que trabajan en Olocau están habilitados como promotores de turismo accesible y han realizado numerosas visitas al yacimiento con visitantes con diversidad funcional visual, auditiva, cognitiva y motora; además de con grupos de personas en riesgo de exclusión social como colectivos étnicos desfavorecidos y, por otro lado, adultos internos en prisión y niños y adolescentes de centros de menores; por lo que la visita podrá llevarse a cabo de forma óptima adaptada a las necesidades del grupo.

Evaluación. Pregunta en el examen de la UD: “El patrimonio es un recurso que puede ayudar a frenar la despoblación y a impulsar el desarrollo social y económico de un municipio” ¿Estás de acuerdo? Argumenta, en cualquier caso, tu respuesta apoyándote en, al menos, un ejemplo patrimonial que conozcas. La pregunta valdrá dos puntos y se tendrán en cuenta la redacción, la ausencia de faltas de ortografía y la claridad en la explosión de las ideas y en su argumentación. Las referencias a bienes patrimoniales, en función de la explicación, se valorarán con 0,5 puntos para cada uno de ellos.

▪ 9.4. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología de la Industrialización

Contextualización: 4º ESO. Actividad de adquisición de nueva información dentro de la UD 3. La Revolución Industrial y los cambios sociales (2º trimestre).

Objetivos: A, C, D, E, I, L. Hacen alusión al apartado «Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas» del Apartado 3. Objetivos. *Grosso modo*, se busca que el alumnado se acerque desde otra perspectiva al conocimiento de la industrialización. Los estudios arqueológicos han permitido conocer y recuperar parte de la fisonomía de la arqueología industrial.

Competencias: CSC, CCLI

Contenidos específicos²³:

A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.5. Emplear la metodología arqueológica como una forma de acercarnos a conocer el fenómeno de la industrialización.
C) Actitudinales
C.2. Fomentar la defensa del patrimonio arqueológico, extensible a otros tipos de patrimonio de la humanidad (histórico, natural, inmaterial, etcétera). Comprender que el patrimonio define nuestra sociedad, nuestra cultura y es un bien mundial y debe ser preservado.

Duración: 2 o 3 sesiones.

Recursos: Material facilitado por el docente (fotocopias de libro). Ordenador, proyector y pizarra.

²³ Los contenidos señalados del Decreto 87/2015 en los que se integra esta actividad están señalados en el apartado 4. Contenidos.

Desarrollo de la actividad: Se llevarán al aula fotocopias impresas sobre la entrada de «El descubrimient del Passat Industrial» del libro sobre Arqueología de la colección para jóvenes de Oxford (Moloney 1997: 113-117) (Anexo VI). Dedicaremos la sesión a su lectura y reflexión (seguramente sean necesarias 2 sesiones para llevar a cabo la lectura y el debate, pero si se requiriese más o menos tiempo lo adaptaríamos a nuestra programación). Pretendemos incentivar un debate entre en el alumnado en el que reflexiones sobre: ¿Habían pensado que se podía estudiar este periodo a través de la arqueología? ¿Creen que es un bien patrimonial que debe ser conservado? ¿Se les ocurre algún ejemplo de patrimonio industrial que conozcan en la Comunidad Valenciana?

En función de las opiniones y bienes patrimoniales que se les ocurran dirigiremos la conversación, si no se les ocurren ejemplos, les hablaremos de Alcoi, enclave históricamente industrial por antonomasia del territorio valenciano, y, por ejemplo, de la actual «ruta industrial» que ofrecen como recorrido de interés turístico.²⁴

Atención a la diversidad y educación inclusiva: Si hubiera estudiantes que tuvieran problemas en entender qué es la arqueología industrial con los materiales proporcionados, se dedicará tiempo en la sesión siguiente, a reforzar algunos conceptos básicos a través del breve texto sobre *5 Objetivos de la Arqueología Industrial* del blog online de EVE Museos y e Innovación dirigido por Ricardo Cano²⁵ (el texto se llevará impreso a clase. Si tuviéramos que dedicar tiempo a reforzar estos conceptos con parte del alumnado se pedirá al resto de la clase que trabajen en grupos de tres a cinco personas sobre ideas, en función de lo tratado en el aula, para mejorar la exigua entrada actual de la Wikipedia (que se les proyectará en la pantalla de la clase con el ordenador del profesor/a) sobre «Arqueología Industrial».²⁶

Evaluación: En el control final de esta unidad didáctica se pondrá la pregunta.

- Define qué es la Arqueología Industrial. Nombra al menos dos ejemplos de bienes patrimoniales industriales e indica qué actividad representan. Puedes nombrar

²⁴

https://alcoyturismo.com/alcoy/uploaded/Folletos/Alcoy_Industrial_Y_Modernista_CostaBlanca_ComunidadValenciana.pdf (consultado 16/06/2021).

²⁵ <https://evemuseografia.com/2014/10/22/5-objetivos-de-la-arqueologia-industrial/> (Consultado 16/06/2021).

²⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa_industrial (Consultado 16/06/2021).

ejemplos tanto del territorio de la Comunidad Valenciana, como de España o de Europa.

La pregunta valdrá dos puntos de los diez del examen. Los criterios de evaluación serán: Adecuación de la definición: 0,5 puntos. Ejemplos de bienes patrimoniales nombrados y explicados: 0,5 puntos cada uno (hasta un máximo de 1,5 puntos). 0,5 puntos se sumarán o restarán en función de la redacción del discurso (coherencia, adecuación y cohesión) y por ausencia o presencia de faltas ortográficas.

▪ 9.5. Propuesta de actividad didáctica: Arqueología y Guerra Civil

4º ESO. Se trata de las primeras semanas de la fase de obtención de nueva información de la UD 8. España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil (3^{er} trimestre).

Objetivos: A, D, E, F. Hacen alusión al apartado «Objetivos concretos de las actividades didácticas propuestas» del Apartado 3. Objetivos. *Grosso modo*, el objetivo fundamental es reflexionar sobre la memoria histórica, sobre la justicia social, sobre el dolor de la guerra y la necesidad de recuperar los cuerpos de las personas fusiladas y enterradas sin un descanso digno y el papel fundamental jugado por la arqueología en todo ello.

Competencias: CSC, CEC, CCLI

Contenidos específicos²⁷:

CONTENIDOS
A) Conceptuales / Declarativos
A.1. Comprender la metodología de trabajo utilizada por la arqueología, especialmente el modo en que se lleva a cabo una excavación.
A.2. Entender que la arqueología es una disciplina transversal a cualquier momento de la prehistoria y la historia, y que su metodología de trabajo nos ayuda a comprender diferentes espacios, objetos, culturas y personas, sin importar su cronología o el lugar donde fueron halladas.
A.3. Comprender la Ley de Memoria histórica y, a raíz de esta, las actuaciones que se han llevado (o no) a cabo.
A.4. Conocer los actos de violencia desarrollados durante la Guerra Civil Española y durante el franquismo.
B) Procedimentales
B.1. Saber hacer ensayos críticos de temas históricos socialmente controvertidos desde un punto de vista comprometido.
C) Actitudinales
C.1. Mantener una mirada abierta y suspicaz ante determinadas lecturas del pasado, desarrollar el sentido crítico, especialmente en aquellos casos en los que se otorgue un papel secundario o menos relevante a las mujeres.

²⁷ Los contenidos señalados del Decreto 87/2015 en los que se integra esta actividad están señalados en el apartado 4. Contenidos.

C.3. Desarrollar una mirada crítica y reflexiva ante los actos violentos realizados en cualquier conflicto bélico y, en especial, durante la Guerra Civil y la dictadura Franquista.

Duración: 2 sesiones

Recursos: Material facilitado por el docente (fotocopias de un artículo de prensa). Ordenador, proyector y pizarra.

Desarrollo de la actividad:

1ª sesión. A través de una presentación de *Power Point* (Anexo VII), el docente realizará una exposición sobre la Guerra Civil española y su conexión con el presente histórico, tanto a nivel colectivo como intrafamiliar e individual. Se introducirá el tema de la Ley de Memoria Histórica y el impulso vivido en los últimos años de las excavaciones de las fosas de represaliados del franquismo. Entraremos a ver información de la página web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la de la Delegación de la Memoria Histórica de la Diputación de Valencia.

- <https://memoriahistorica.org.es/category/s5-documentos/exhumaciones/> (Consultado 10/06/2021).
- <http://memoriahistorica.dival.es/fosa/fosa-comun-111-del-cementerio-de-paterna/> (Consultado 10/06/2021).

En esta última web nos centraremos en conocer una de las últimas excavaciones realizadas por el equipo de arqueólogas y arqueólogos de *ArqueoAntro* en la Fosa 111 del cementerio de Paterna, excavada a lo largo del 2020 y 2021 y donde se han localizado 150 cuerpos de personas asesinadas. Para que el alumnado se haga una idea más completa de los trabajos realizados y todo lo que ello supone tanto para el equipo de profesionales, como también para las familias, se verán en el aula 3 de los vídeos que el propio equipo de excavación realizaba y subía a la red cada semana para dar a conocer su trabajo.

1. Vídeo de la Semana 5. Explicación de las tareas de laboratorio por parte de la antropóloga física (duración de 6 minutos y 12 segundos).
2. Vídeo de la Semana 9. Explicación de las tareas de documentación por parte del especialista en fotografía (4 minutos y 18 segundos).

3. Vídeo de la Semana 15. Explicación por parte de uno de los codirectores de la excavación del trabajo realizado (2 minutos y 49 segundos).

En total suponen algo más de 13 minutos de vídeo. A medida que cada uno de ellos se proyecte se preguntará al alumnado si tienen cualquier tipo de duda o quieren poner la atención en aquello que más les haya impresionado.

Sesión 2

Dedicaremos la sesión a leer de forma conjunta el artículo: Junquera, N. (06.12.2020). *El ajuar de la memoria de los fusilados de Franco*. El País. <https://elpais.com/espana/2020-12-05/el-ajuar-de-la-memoria-de-los-fusilados-de-franco.html>

Se trata de un texto que nos permitirá continuar con la línea de trabajo trazada en la sesión anterior y que pretende que reflexionemos, como individuos, sobre el daño de la Guerra Civil y los fusilamientos. Se hace especial hincapié en los objetos personales encontrados junto a las personas fusiladas: una alianza, un lapicero, unas gafas, un sonajero... y cómo son esos objetos los que personifican a la persona asesinada y casi lo que más impacta a los parientes cuando recuperan los restos de su familiar. Consideramos que es una lectura necesaria, con mucho potencial, reflexiva y que permitirá al alumnado reflexionar sobre los horrores de la guerra, de las cicatrices mal tratadas históricamente y que no es un tema estacando en el pasado, sino que conecta con el presente y promueve una reflexión necesaria sobre el tipo de humanidad que pretendemos ser, todo ello, impulsado por unos restos, por unas memorias materiales que los trabajos arqueológicos permiten rescatar del olvido.

Evaluación: Tras la lectura del texto y en relación con estas dos sesiones se pedirá al alumnado que realice una redacción personal en la que reflexionen sobre la Ley de Memoria Histórica y el trabajo de recuperación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Tendrán de tiempo para entregarla hasta el final del tema de la Guerra Civil, valdrá 1 punto de la evaluación y en ella se valorarán aspectos formales como la redacción y exposición de ideas, así como aspectos de contenido, tales como una defensa de la memoria democrática y un pensamiento crítico con las acciones no solo de la Guerra Civil, sino de cualquier enfrentamiento bélico.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos incidido en la relevancia de la arqueología y de su metodología de estudio para incentivar el conocimiento transversal de las ciencias sociales. Consideramos que, con la Unidad didáctica planteada para 1º de ESO y con las actividades destinadas a su desarrollo a lo largo de la asignatura de Geografía e Historia en 2º, 3º y 4º de la ESO contribuimos en la generación de unos recursos educativos necesarios.

La arqueología es una disciplina apasionante, rigurosa, que fomenta el trabajo en equipo, que busca la comprensión de las sociedades y del ser humano a través de sus vestigios materiales; que detrás de una aguja, de un horno, de una cerámica... piensa en las manos de las personas que los realizaron, en los actos y creencias de aquellos que los usaron; que estudia el ayer y lo conecta con el hoy. Por ello, y por todo lo argumentado a lo largo de este trabajo, consideramos que estas propuestas didácticas son necesarias y relevantes. Además, creemos que verdaderamente pueden aplicarse en el aula y, lo más importante, pueden funcionar.

Reivindicamos, por último y una vez más, un proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo, abierto, feminista, perceptivo, comunicativo y activo en el que se empleen metodologías múltiples y se trabaje mediante la reflexión, a través de la curiosidad y a través del esfuerzo, en un clima de convivencia y respeto.

Bibliografía

Abril, D. y Cuenca, J. M. (2016). Prehistoria y Arqueología en 1º de ESO: análisis documental y propuesta didáctica para la explicación de la organización social pasada y actual. *CLIO. History and History teaching*, 42, 1-33.

Aguilera, G., Falomir, F., Pérez Jordà, G., Laguna, M^a C., García, D. y Arquer, N. (2016). Tossal de la Vila (La Serra d'Engarceran, Castellón). Un asentamiento en la transición del Bronce Final al Hierro Antiguo. Primeros resultados de las campañas 2012-2014. *QUAD. PREH. ARQ. CAST.*, 34: 5-41.

Armas Quintá, T. X., Rodríguez Lestegás, F., Macía Arce, X. C. (2018). La olvidada geografía rural en el currículo y manuales de la Educación Secundaria. *REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, 3, 4-19. DOI: <https://doi.org/10.17398/2531-0968.03.04>.

Castillo Lozano, J. M^a (2017). La importancia de la arqueología en las aulas: la recreación de una excavación arqueológica como actividad innovadora en la educación del alumnado de la E.S.O. *Otarq*, 2, 411-428.

Chautón Pérez, H. (2018). Arqueología, didáctica y manipulación sobre la Guerra Civil española. En J. I. Lorenzo Lizalde y J. M^a Rodanés Vicente, *II Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA). Actas 9 y 10 de noviembre de 2017* (pp. 501-505). Zaragoza: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón.

Egea, A. y Arias, L. (2013). IES Arqueológico. La arqueología como recurso para trabajar las competencias básicas en la educación secundaria. *CLÍO. History and History teaching*, 39, 1-21.

Egea, A. y Arias, L. (2015). La arqueología llega a las aulas. Objetos y otras fuentes primarias para la enseñanza de la historia. En G. Solé (Org.), *Educação Patrimonial: Contributos para a construção de uma consciência patrimonial* (pp. 151-169). Centro de Investigação em Educação (Cied), Instituto de Educação, Universidade do Minho.

Ferrer, A., Cerdán, R y Gil, L. (2010). Aprendizaje en estudiantes con discapacidades, trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje. En E. Vidal-Albarca, R, García

Ros y F. Pérez González (Eds.), *Aprendizaje y desarrollo de la personalidad* (pp. 243-271). Madrid: Alianza Editorial.

González Ruibal, A. (2003). *La experiencia del Otro. Una introducción a la etnoarqueología*. Madrid: Akal.

Guallart, C., Velilla, J., Cuartero, N., Ferraz, M^a F., Laguna, M^a., Ollero, A., Rodrigo, B. (2020). Propuesta de recursos didácticos en línea para trabajar patrimonio, despoblación y territorio en Educación Secundaria Obligatoria. Paisaje, patrimonio cultural y despoblación en territorio mudéjar aragonés. *Cuadernos de Geografía*, 104, 153-176. DOI: 10.7203/CGUV.104.16783.

Hernández Cardona, X. F. y Rojo Ariza, C. (2012). Arqueología y didáctica del conflicto: El caso de la Guerra Civil española. *Didácticas Específicas*, 6, 159-176.

Hernández López, C. (2019). Repoblando el futuro en las tierras de Albacete. *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 96, 36-43.

Jardón, P. (2021). Una educación inclusiva de género con perspectiva crítica ¿Cómo incorporar la historia de las mujeres si yo no la estudié? *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 103, 29-33.

Jardón, P. y Pérez Herrero, C. (2019). Una prehistoria compleja: revisión crítica de los tópicos en la representación cinematográfica para transformar su enseñanza. En E. López Torres, C. R. García Ruiz, M. Sánchez Agustí (Eds.), *Buscando nuevas formas de enseñar: Investigar para innovar en didáctica de las Ciencias Sociales* (pp. 827-838). Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid.

Jardón, P. y Soler, B. (2001). Didáctica del patrimonio arqueológico. En X. M. Souto y R. Cerdá. (Comp.), *Los retos de la enseñanza de Geografía e Historia del s. XI* (pp. 85-91). València: Federació d'Ensenyament de COO del País Valencià.

Jerez García, O. (2012). La enseñanza de la geografía en el ámbito educativo formal, no formal e informal. reflexiones epistemológicas. *Serie Geográfica*, 18, 13-23.

López Facal R. Y Santidrián, V. (2011). Los «conflictos sociales candentes» en el aula. *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 69, 8-20.

López-Navajas, (2014). Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada. *Revista de Educación*, 363, 282-308. DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2012-363-188.

Lucas Palacio, L. (2021). El patrimonio (también) es nuestro. *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 103, 39-42.

Mallart Navarra, J. (2001). Didáctica: concepto, objeto y finalidades. En F. Sepúlveda, y N. Rajadell (Coords), *Didáctica general para psicopedagogos* (pp. 23-57). Madrid: UNED.

Martínez Pulido, C. (24/09/2016). Arqueología de género: una nueva lectura de las estatuillas paleolíticas. *Tribuna Feminista*.

<https://tribunafeminista.elplural.com/2016/09/arqueologia-de-genero-una-nueva-lectura-de-las-estatuillas-paleoliticas/> (Consultado 16/06/2021).

Mialaret, G. (1984). *Diccionario de ciencias de la educación*. Barcelona: Oikos Tau.

Mira Pérez, A. y Sáiz Serrano, J. (2020). El docente investigador en las aulas de la enseñanza básica El modelo Gea-Clío. *Íber. Didáctica de las ciencias sociales, Geografía e historia*, 100: 47-52.

Moloney, N. (1997). *Arqueología*. Barcelona: Col·lecció Oxford Jove. Edebé.

Negre, J. (2020). *En els confins d'al Andalus. Territori i poblament durant la formació d'una societat islàmica a les Terres de l'Ebre i el Maestrat*. Benicarló: Onada edicions.

Negre, J., Falamir, F., Pérez-Polo, M. y Aguilera, G. (2020b): Poliorcética, morfología edilicia y técnicas constructivas en el Tossal de la Vila, un recinto fortificado de época emiral en el extremo septentrional del Šarq al-Andalus. En J. Navarro Palazón y L. J. García-Pulido (Eds.), *Defensive Architecture of the Mediterranean*, Vol. X (pp. 156-162). València: Universitat Politècnica de València.

<https://dx.doi.org/10.4995/FORTMED2020.2020.11383>

Negre, J.; Pérez-Polo, M.; Falomir, F.; Aguilera, G.; Medina, P.; Blasco Martín, M. (2020a): Una lectura contextual del recinto emiral del Tossal de la Vila (Castelló). Algunas reflexiones sobre el origen, morfología y funciones de los asentamientos en altura en el extremo septentrional del Šarq al-Andalus. En C. Doménech y S. Gutiérrez

(Eds.), *El sitio de las cosas. La Alta Edad Media en contexto* (pp. 195-218). Alicante: Publicacions de la Universitat d'Alacant.

Raussel Guinot, H. (2015). Tres veces olvidadas, tres veces excluidas. La presencia de las mujeres marginadas en los manuales de historia de la ESO. *CLÍO. History and History teaching*, 41, 1-22.

Rausell Guillot, H. (2019). La historia de las mujeres y el “derecho al pasado”. En D. Parra Monserrat y C. Fuertes Muñoz (Coords.), *Reinterpretar la tradición, transformar las prácticas. Ciencias Sociales para una educación crítica* (pp. 237-253). València: Tirant humanidades.

Ribera i Lacomba, A. (2013). *El circo romano de Valentia*. Quaderns de difusió arqueològica 10. València: Ajuntament de València.

Rivero, P. (2011). La arqueología virtual como fuente de materiales para el aula. *Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 68, 17-24

Ruiz Zapatero, G. (1995). El pasado excluido. La enseñanza de la historia antes de la aparición de la escritura. *Íber. Didáctica de las Ciencias OSciales, Geografía e Historia*, 6, 19-30.

Sáiz Serrano, J. (2013). Alfabetización histórica y competencias básicas en libros de texto de historia y en aprendizajes de estudiantes. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 27: 43-66. DOI: <https://doi.org/10.7203/dces.27.2648>

Sáiz Serrano, J. y Domínguez Castillo, J. (2017). Aprender sobre la historia: competencias metodológicas en educación secundaria. En R. López, P. Miralles y J. Prats Cuevas (Dirs.), *Enseñanza de la historia y competencias educativas* (pp. 23-48). València: Graó.

Sánchez, L., Zamora, F. (2008). Del entorno emocional al medio racional: la construcción del conocimiento. En R. M^a Ávila, A, Cruz y M^a C. Díez (Eds.), *Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo Escolar y Formación del Profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes de estudio* (pp. 511-526). Jaén: Universidad de Jaén.

Velilla Gil, J. y Lagura Marín-Yaseli, M^a. (2019). El problema de la despoblación en España y su tratamiento didáctico. *Ibér. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 96, 1-16.

Westheimer J. y Khane, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41, 237-261

Páginas web:

<https://www.lavanguardia.com/internacional/20210129/6207671/hallan-quart-poblet-antiguo-refugio-antiaereo-guerra-civil.html> (última consulta 30/01/2021)

https://elpais.com/cultura/2017/05/27/actualidad/1495916977_806351.html (última consulta 30/01/2021).

<https://www.publico.es/politica/franco-sale-del-valle-caidos.html> (última consulta 30/01/2021).

<https://www.elmundo.es/espana/2021/02/01/6017e3f721efa0da598b469b.html> (última consulta 02/02/2021).

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm (última consulta 02/02/2021).

<https://elpais.com/espana/2020-12-05/el-ajuar-de-la-memoria-de-los-fusilados-de-franco.html> (última consulta 04/04/2021).

<https://www.castellonarqueologico.es/yacimientos/la-plana-i/tossal-de-la-vila/> (última consulta 09/06/2021).

<https://memoriahistorica.org.es/category/s5-documentos/exhumaciones> (última consulta 10/06/2021).

<http://memoriahistorica.dival.es/fosa/fosa-comun-111-del-cementerio-de-paterna/> (última consulta 10/06/2021).

<https://www.um.es/proyectorlibisosa/> (última consulta 11/06/2021).

<https://lezuza.es> (última consulta 11/06/2021).

<http://www.rutadelsibersvalencia.org/es> (última consulta 11/06/2021)

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/ruta_ibers/?q=es (última consulta 11/06/2021).

<https://www.levante-emv.com/valencia/2021/06/05/muralla-tardorromana-aflora-zanjas-plaza-52638328.html> (última consulta 14/06/2021).

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pompeya-ciudad-desenterrada_7468/3 (última consulta 14/06/2021).

<https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210513/7452237/aflora-cementerio-musulman-valencia.html> (última consulta 15/06/2021).

<https://exarc.net/sustainable-development-goals> (última consulta 15/06/2021).

<https://www.20minutos.es/noticia/4660287/0/mapa-de-intervenciones-arqueologicas-de-valencia-la-ciudad-recupera-su-pasado-en-obras-y-reformas-urbanas/> (última consulta 15/06/2021).

<https://www.levante-emv.com/valencia/2021/06/15/catas-corretgeria-buscar-muralla-romana-53073073.html> (última consulta 15/06/2021).

<https://www.lavanguardia.com/internacional/20160313/40391869587/objetos-trincheras-guerras-europeas-alfredo-gonzalez-ruibal.html> (última consulta 15/06/2021).

<https://www.pastwomen.net/index> (última consulta 16/06/2021).

https://alcoyturismo.com/alcoy/uploaded/Folletos/Alcoy_Industrial_Y_Modernista_CostaBlanca_ComunidadValenciana.pdf (última consulta 16/06/2021).

<https://evemuseografia.com/2014/10/22/5-objetivos-de-la-arqueologia-industrial/> (última consulta 16/06/2021).

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa_industrial (última consulta 16/06/2021).

<https://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria> (última consulta 17/06/2021).

<https://visor.gva.es/visor/?idioma=es> (última consulta 18/06/2021).

Leyes y organizaciones educativas

Real Decreto BOE 1105/2014

Decreto 87/2015

Ley 52/2007. Ley de Memoria Histórica

Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Orden 20/2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana.

Documento de la Secretaría autonómica de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana en torno al trabajo por ámbitos:
https://ceice.gva.es/documents/162640733/173800532/TREBALL+PER+%C3%80MBITS_DEF+%2827-05-2021%29_CAST.pdf/27e606c7-91b6-4651-b455-acb48c8cbf95

Manuales escolares

Belinchón, M., Jardón, P., Llácer, V., Mansilla, M^a J., Padres, J. (2004). Primer ESO. *Proyecte Gea-Clío. Ciències Socials, Geografia i Història*. Nau Llibres: València.

Ínsula Barataria (1995) UD 2. *La aldea sitiada*.

Santillana Voramar (2015). *2º ESO Geografía e Historia*. Serie Descubre. Comunitat Valenciana.

Santillana Voramar (2015). *4º ESO Historia*. Serie Descubre. Comunitat Valenciana.

ANEXO I

CURSO:

1. Describe con tus propias palabras qué es la arqueología.

2. ¿Qué fases de la Historia crees que estudia la arqueología? Selecciona una opción.

E. Prehistoria
F. Prehistoria y Edad Antigua
G. Edad Antigua y Medieval
H. Todas las fases de la Historia, desde la Prehistoria hasta la actualidad.

3. ¿Has visitado algún yacimiento arqueológico alguna vez con tu familia o con el colegio o instituto? Si tu respuesta es sí, ¿podrías nombrar cuál o cuáles?

4. ¿Te gustaría conocer más sobre en qué consiste el trabajo de los arqueólogos y las arqueólogas? ¿Te parece una profesión interesante?

5. ¿Reconoces alguna de las siguientes imágenes? ¿Sabrías decir qué son o a qué periodo pertenecen? Si no es así, no pasa nada, ¿podrías describirlas brevemente?

5.1. Identificación/Descripción

5.2. Identificación/Descripción

5.3. Identificación/Descripción

ANEXO II

Arqueología: Metodología, yacimientos y cultura material

ARQUEOLOGÍA

RAE: "Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos".

Es otra forma de estudiar la Historia, pero aproximándose con otras fuentes y con otra metodología:

- Otras fuentes: Cultura Material, restos conservados muebles e inmuebles.
- Otra metodología: El método arqueológico (excavación, prospección, etc.).

EL PAPEL DE LA ARQUEOLOGÍA

- Interpretar **sociedades**. Objetos e imágenes. Acercarnos a las **personas** y a los modos de vida del pasado
- Importancia de la cronología.
- Especialidades diversas: Arqueología prehistórica, ibérica, romana, industrial, de los campos de batalla, de la guerra civil, de género, subacuática, del paisaje...
- Especialistas en el estudio de huesos, cerámica, monedas, construcciones, carbones y semillas...

LA ARQUEOLOGÍA, MUCHO MÁS QUE EXCAVAR

TRABAJO DE CAMPO
PROSPECCIÓN/
EXCAVACIÓN.

TRABAJO DE LABORATORIO
LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE
LAS PIEZAS
ANÁLISIS DEL MATERIAL
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO
COMPARACIÓN CON OTROS
SITIOS.
ETNOARQUEOLOGÍA
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA.

TRABAJO DIVULGATIVO
PUBLICACIÓN RESULTADOS
DIVULGACIÓN

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

ESTRATIGRAFIA

abocador forats de pals
sol actual
estrats d'excavació
forat
enterrament
roques de granit

◁ Croquis que mostra l'estratigrafia de part del jaciment de Piklihal, al sud de l'Índia. Els diferents estrats o capes són clarament visibles i poden abastar uns 3.000 anys. Les capes més antigues estan a la base i les més modernes al damunt. Forats (per a escombraries), forats de pals i enterraments excavats en diferents nivells poden pertànyer a un sol període.

Per què els jaciments arqueològics normalment estan soterrats?
De mica en mica als llocs abandonats només hi ha herbes. Els edificis abandonats s'acaben esfondrant i són coberts per vegetació i terra. De vegades es construeix sobre les ruïnes d'altres edificis. Els jaciments poden quedar tapats per la sorra que du el vent o pels sediments arrossegats en les inundacions.
Les catàstrofes naturals com ara erupcions volcàniques o terratrèmols, poden amagar ràpidament un assentament humà. Amb el pas de milers d'anys un jaciment quedarà més i més enfonsat a mesura que sigui cobert

per capes de sorra, terra o bé altres edificis.
En Arqueologia, aquesta sèrie d'estrats rep el nom d'estratigrafia. Cada estrat representa una època durant la qual el jaciment va ser habitat. És important conèixer l'estratigrafia d'un jaciment concret –sobretot si va ser utilitzat amb freqüència– per saber del cert a quin estrat pertanyen els objectes que s'hi hagin trobat.
Hi ha diverses causes per les quals l'estratigrafia d'un jaciment pot ser confusa: animals excavadors, un abocador d'escombraries excavat a través de diferents capes i moviments de terra.

EXCAVACIÓN SUBACUÁTICA

Excavación
Bou Ferrer,
Vila Joiosa
(Alicante)

TAREAS POSTEXCAVACIÓN

TAREAS POSTEXCAVACIÓN

CRONOLOGÍA

¡Tener claro el momento en el que nos situamos al realizar una excavación arqueológica es fundamental!

➤ Ahora, atento/a a la pizarra, vamos a realizar un eje cronológico y repasar los conceptos “antes de Cristo” y “después de Cristo”.

- Dataciones absolutas. Ej.: Carbono 14.

Vídeo: “El carbono 14 y la datación de yacimientos arqueológicos de Gran Canaria” (<https://youtu.be/he4EH-fsVxE>).

- Dataciones relativas: Unidades estratigráficas. Cultura material.

Un ejemplo actual para entenderlo mejor:

▷ Tipología de cotxes americans del segle xx. Encara que el disseny ha canviat gradualment, és fàcil posar els cotxes per ordre segons la forma i determinar si un cotxe és més antic o més nou que un altre. Els canvis de forma proporcionen la datació relativa dels cotxes.

1909

1928

1940

1959

1990

MÁS QUE OBJETOS

Evidencias de actividad humana. Acciones y creencias

Muchos tipos de yacimientos arqueológicos

Diferentes cronologías, diferentes historias, diferentes objetos y estructuras: Misma metodología.

El Turuñuelo (Guareña, Badajoz)

S. V a.C. Época tartésica. Prácticas simbólicas.

Muchos tipos de yacimientos arqueológicos

Diferentes cronologías, diferentes historias, diferentes objetos y estructuras: Misma metodología.

El circo de Valentia dentro del plano actual de Valencia.

Recreación del circo en la calle de la Paz.

Hemiciclo del circo.
Calles de la Paz y San Juan de Ribera.

Circo romano de Valencia

Excavación y recreación. Arqueología urbana. S. II – S. V a.C.

Muchos tipos de yacimientos arqueológicos

Diferentes cronologías, diferentes historias, diferentes objetos y estructuras: Misma metodología.

Pirámides de Egipto

Espacios funerarios. III milenio a.C.

Muchos tipos de yacimientos arqueológicos

Diferentes cronologías, diferentes historias, diferentes objetos y estructuras: Misma metodología.

Laetoli (Tanzania)

Huellas de pisadas del paeolítico. *Australopithecus afarensis*. Hace 3,7 millones de años.

Muchos tipos de yacimientos arqueológicos

Diferentes cronologías, diferentes historias, diferentes objetos y estructuras: Misma metodología.

Wijtschate (Bélgica)

Línea de trincheras de la I Guerra Mundial

ANEXO III

¿Qué es la arqueología feminista?

Primero debemos tener claro qué es el feminismo

- Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre (RAE).
- El concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones. Igual que otros movimientos, ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer –y también del varón– a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. Pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora (<http://www.mujaeresenred.net/spip.php?article1397>)
- El feminismo no es homogéneo, no es cerrado y continúa construyéndose.

La arqueología feminista

- Llega a la Arqueología en los 80 (origen en EE.UU.). Impulsado por los movimientos ciudadanos feministas.
- Busca visiones matizadas de la cultura, de la gente, importancia de lo simbólico.
- Crítica al sesgo machista que caracterizaba la arqueología.
- Revisión y crítica a las categorías heredadas: “Y la más obvia de ellas era que las relaciones desiguales entre sexos tienen historia; no son naturales”.

El discurso feminista es múltiple, tanto teórica como metodológicamente

VÍDEO: «ESTEREOTIPOS PREHISTÓRICOS» #FLUZOMUJERES

https://www.youtube.com/watch?v=z9t_L7fdg5o

¿Qué os parece lo que nos cuenta esta especialista?

ALGUNAS "VENUS" PALEOLÍTICAS

Willendorf (Austria)

Renancourt (Amiens, Francia)

Hohle Fels (Alemania)

Brassempouy

Desde la **perspectiva feminista**:

- Se critica que se les quiera denominar como diosas por el hecho de ser representaciones de mujeres (Gran Diosa Madre).
- En contra del término “venus”, ya que da por hecho que el ideal de belleza en la Prehistoria era ese y que las mujeres se representaban simplemente por ello.
- En el Paleolítico, cuando se representa el sexo es fundamentalmente femenino. No aparecen hombres cazando o luchando.

LECTURAS DEL PASADO DESDE EL PRESENTE...

Tendencia a analizar el pasado con los mismos principios y prejuicios del presente:

- Considerar que hombres y mujeres se comportaban igual en el pasado que en presente.
- Sistema binario rígido (división sexual del trabajo):
 - Hombres actividades de primera, básicas para la comunidad.

Divisiones sexuales del trabajo —————> Bajo crítica constante. Deben superarse.

¿LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE?

Búsqueda de una renovación en el lenguaje, el discurso y las representaciones.

- **ACTIVIDAD:** En casa, mirad la web del proyecto *PastWomen*. Ayudándoos (pero sin copiarlas) en las imágenes que podéis encontrar de las diferentes actividades de mujeres en la prehistoria, realizad un dibujo propio, elaborado y detallado, de una posible escena de la prehistoria en la que aparezcan mujeres y hombres de diferentes rangos de edad. Podéis añadir en otra hoja una pequeña explicación del dibujo.

[HTTP://WWW.PASTWOMEN.NET/](http://www.pastwomen.net/)

Nota: la actividad se valorará con hasta 1 punto extra de la evaluación del tema.

Y, recordad, lo más importante es tener una mirada abierta y buscar perspectivas múltiples.

ANEXO IV

Hoja de trabajo de la salida de campo.

EL TOSSAL DE LA VILA. UN FORTÍN DE ÉPOCA EMIRAL

Con la explicación que has recibido de este yacimiento arqueológico responde a las siguientes preguntas. Al final de la salida tendrás que entregar este dossier a tu profesora.

Fig. 1. Planta general de El Tossal de la Vila (adaptado de Negre et al. 2020a: fig. 2).

3.b)

3.c)

ANEXO V

REGLAS BÁSICAS ALQUERQUE

Juego para dos jugadores

- Cada jugador tiene nueve fichas iniciales (Como fichas pueden usarse monedas cualquier otro elemento del mismo tamaño y diferente color) de un color diferente para cada uno. El juego comienza con el tablero vacío, los jugadores deben colocar sus fichas en el tablero de forma alterna.
- Una vez que los jugadores han ubicado todas sus fichas, se turnarán para moverlas a puntos adyacentes a través de las líneas marcadas.
- El objetivo del juego es hacer “molinos”, esto es, líneas verticales u horizontales de tres fichas.
- Cada vez que un jugador consigue una línea, debe retirar una ficha de su oponente del tablero (no se puede eliminar una ficha que esté formando parte de un molino).
- Gana aquel que consigue dejar con dos fichas a su oponente o sin posibilidad de movimiento.

Nota: Existen variaciones en las reglas del juego en función de la posibilidad de permitir o no que una ficha que forma parte de un molino se mueva a una casilla adyacente y en el siguiente turno vuelva al mismo molino. Esto supone una clara ventaja para el primer jugador que consiga hacer un molino. Por ello, algunas variantes requieren un número mínimo de movimientos para que una ficha vuelva a formar parte del mismo molino (suelen ser dos o tres). También puede aplicarse una regla que especifica que, una vez creado un molino, el siguiente deberá componerse en una línea diferente del tablero

ANEXO VI

EL DESCUBRIMENT DEL PASSAT INDUSTRIAL

Les restes de l'era industrial –màquines, motors, fàbriques, magatzems, molins, canals, ferrocarrils– formen part de la nostra herència, igual com els monuments megalítics o romans. Són records d'un passat no tan llunyà, estudiat per arqueòlegs industrials.

La Revolució Industrial és el nom amb què es coneixen els canvis del segle XVIII, principalment a Anglaterra i França, i del segle XIX a Alemanya i els Estats Units. Abans, aquests països estaven formats per pobles i ciutats petites. La Revolució Industrial va introduir màquines mogudes per la força del vapor, les quals permetien el creixement de les indústries existents i en feien sorgir de noves. A Anglaterra i al País de Gal·les va augmentar la producció de carbó, ferro, acer i productes tèxtils i les mercaderies arribaven arreu del país a través d'una extensa xarxa de canals i un nou sistema ferroviari. Els ports s'engrandien i es construïen magatzems per a les mercaderies importades i les que calia exportar. La població va augmentar considerablement; les ciutats

▽ El pont de ferro de Shropshire (1779), a Anglaterra, va ser el primer pont metàl·lic del món. Construït amb ferro colat a la propera fonderia de Coalbrookdale, es pot veure al museu d'Ironbridge Gorge.

▷ Part de l'Albert Dock a Liverpool, Anglaterra. El moll fou construït l'any 1845 i està envoltat per magatzems de 5 pisos construïts amb maons i estructures de ferro. A causa de la davallada del comerç marítim, aquells magatzems del moll tan atafegats van caure en desús i foren abandonats. Recentment el moll ha estat remodelat i els magatzems, reconverts en botigues, habitatges, oficines i en un museu. A les zones portuàries de grans ciutats d'arreu del món també hi ha hagut canvis semblants, com per exemple el Port Vell de Barcelona. Malgrat que aquelles zones actives i plenes de vida es van convertir en zones deprimides i abandonades, avui són un altre cop centres plens d'activitat.

creixien, es van fundar noves ciutats i molta gent que abans vivia al camp va anar-se'n a la ciutat. La Revolució Industrial va significar el canvi més important en la forma de vida de la gent des de temps immemorials.

La recerca del passat industrial

Hi ha especialistes que estudien les societats industrials amb finalitats diferents: historiadors, geògrafs, enginyers, metal·lúrgics i arquitectes. Els arqueòlegs industrials utilitzen la informació obtinguda per aquests especialistes per entendre i reconstruir el passat industrial. Estudien els edificis o les màquines, per veure com es van desenvolupar i canviar amb el temps. També poden determinar com es van construir i quin ús tenien. Aquesta mena d'informació sovint hi manca, en les fonts de consulta documentals.

En l'actualitat moltes zones que abans havien estat importants centres industrials ja no existeixen; han estat enderrocades a causa del desenvolupament modern o es fan servir amb altres finalitats. Per exemple, algunes mines de carbó van ser convertides en museus on els visitants aprenen coses de la mineria del carbó i els minaires. Antics magatzems del port s'han convertit en centres cívics i comercials, amb museus, botigues i oficines, com a Barcelona i Liverpool.

Algunes estacions de ferrocarril també serveixen per a usos totalment diferents: l'antiga Estació Central de Manchester, per exemple, avui dia es fa servir com a centre d'exposicions. Altres estacions més petites han desaparegut o són cases o refugis de muntanya, com la situada prop de l'embassament de Tremf.

El passat industrial es troba al nostre voltant; cal aprendre a preparar-hi.

Darrere la pista d'antics ferrocarrils

Per l'actual xarxa de carreteres que travessa molts països, hi ha molt de trànsit a causa del transport de mercaderies i de la gent que es desplaça amb cotxe. Els viatges amb avió acosten ciutats llunyanes en qüestió de poques hores. Com a resultat, el viatge amb tren, especialment pel que fa a distàncies molt grans, ha sofert una davallada. Avui dia la xarxa de ferrocarrils ja no és aquell gegant poderós del segle passat. Moltes línies s'han clausurat, les estacions han quedat tancades, les locomotores i vagons han quedat abandonats i les vies, cobertes d'herbes.

Tanmateix, encara hi ha un gran interès en ferrocarrils antics i actuals –un interès centrat bàsicament en les locomotores. Moltes locomotores es conserven curosament en museus del ferrocarril. Els llibres i vídeos que recullen la histò-

▷ Restes de vies de fusta excavades en una foneria de Bersham, al nord del País de Gal·les. S'han conservat perquè la fusta va quedar carbonitzada. Els primers ferrocarrils d'Anglaterra tenien les vies de fusta i es coneixen com *waggonways* (vies de vagons). La foneria de Bersham va funcionar els segles XVII i XVIII, quan el carbó i el mineral de ferro arribaven amb vagonetes sobre carrils. Alguns dels seus edificis originals han estat excavats recentment i avui són patrimoni del Museu de Bersham.

ria de moltes línies de ferrocarril i dels trens que hi circulaven són només una petita part del passat del ferrocarril, que és un aspecte important de la nostra herència industrial.

L'era del ferrocarril a la Gran Bretanya

De vegades, a la Gran Bretanya el període entre el 1830 i 1914 és conegut com l'era del ferrocarril. Abans, les carreteres i els canals havien estat les vies principals de transport. De sobte, la invenció de la màquina de vapor que corria damunt de rails va fer que el viatge entre el poble i la ciutat fos ràpid, fàcil i confortable. Gradualment, el transport per canal va anar minvant fins a arribar a ser gairebé inexistent. El viatge per carretera també va deixar d'existir fins a l'aparició de l'automòbil.

A la recerca de restes

Les restes materials dels primers ferrocarrils i la informació trobada en documents i mapes antics donen una imatge de la xarxa ferroviària a la Gran Bretanya durant l'era del ferrocarril. Amb els estudis arqueològics i les excavacions ha quedat ben clar com es va desenvolupar el ferrocarril i, de vegades, s'han descobert restes de vies abandonades. Durant la recent excavació de les instal·lacions d'una foneria a Bersham, al nord del País de Gal·les, van quedar a la vista les restes de rails carbonitzats d'un ferrocarril amb vies i carrils de fusta. Data de mitjan segle XVIII i potser és el ferrocarril més antic que mai s'ha descobert; es feia servir per dur carbó i mineral de ferro a la foneria de Bersham. Els primers ferrocarrils tenien rails de fusta clavats en travesses de fusta. És difícil trobar-ne restes perquè la fusta es podreix. Això fa que

el descobriment del ferrocarril de Bersham sigui particularment interessant. Els rails de ferro no van aparèixer fins al final del segle XVIII i s'afixaven amb claus en travesses de pedra. Avui dia només les travesses de pedra que queden a terra poden testimoniar l'existència d'una línia ferroviària allà on no hi ha rails ni claus de fixació, arrencats probablement per reutilitzar-los en qualsevol altre lloc.

Molts ferrocarrils antics unien mines i pedreres amb canals per on es transportava el mineral. Aquestes línies de ferrocarril de vegades es presenten en forma de vies cobertes d'herbes o com un petit bony que recorre tot un camp. Algunes línies potser havien estat incorporades a la xarxa ferroviària, que fou ampliada més endavant. Els mapes antics sovint assenyalen aquests primers ferrocarrils o vies i poden ser una font documental molt útil per detectar-los.

Els canvis del paisatge

El desenvolupament de la xarxa ferroviària va significar canvis en el paisatge. Es van construir túnels que travessaven turons i muntanyes; això provocà el moviment d'enormes quantitats de roca i pedra que, de vegades, servia per fer terraplens al costat de la via o s'abocava en camps a certa distància. Avui aquests terraplens semblen turons naturals i ningú no se'n recorda, com es van formar. Alguns túnels que van quedar en desús perduren com simples forats en els vessants dels turons. Sota la ciutat d'Edimburg, a Escòcia, hi ha un túnel en desús.

Per tot arreu de la Gran Bretanya es poden trobar viaductes i ponts de pedra, maons, ferro i acer per tal que els trens poguessin travessar valls i rius. Alguns han estat reforçats o substituïts per estructures modernes. Sovint, el fet que un material de construcció, fusta posem per cas, hagi estat substituït per un altre, pedra per exemple, dóna pistes per descobrir quina forma tenia o com es va construir l'estructura original. En el paisatge poden aparèixer com a monuments aïllats molts ponts i viaductes actualment en desús.

Ciutats com Swindon, a Anglaterra, foren construïdes només per allotjar els treballadors del ferrocarril. Les cases estaven situades a prop de vies i tallers. Avui dia un d'aquells antics edificis del ferrocarril de Swindon és un museu ferroviari.

Pistes i més pistes

Per tota la Gran Bretanya van començar a sorgir estacions de ferrocarril; algunes eren força petites, però les de les ciutats eren monuments esplèndids que augmentaven el prestigi dels propietaris del ferrocarril. L'estació de Sant Pancràs, a Londres, n'és un exemple.

Una cosa que també donava molt de prestigi era l'ús d'emblemes o símbols que identificaven les companyies ferroviàries. Es poden trobar incorporats en llocs d'estacions modernes, entrades de túnels i caixes d'agulles.

Per tota la xarxa ferroviària també es poden trobar estructures més petites, com passos a nivell, caixes de senyals i fites quilomètriques. En les línies abandonades es poden trobar fites de pedra o ferro colat. Per exemple, les fites de ferro colat del bosc de Dean, a Anglaterra, daten de l'any 1815.

◁ Pont construït per passar per damunt del ferrocarril a l'illa de Wight, a Anglaterra. El ferrocarril es va clausurar i no hi ha vies. Si no se sap la seva història, el pont en aquest indret pot semblar estrany.

△ Monument de pedra del cementiri d'Otley, Yorkshire, a Anglaterra, erigit en memòria dels homes que van morir en la construcció d'un túnel de ferrocarril. És una reproducció en miniatura de la vistosa entrada del mateix túnel.

El ferrocarril i la gent

Els arqueòlegs industrials i historiadors de ferrocarrils han deixat constància dels efectes de la construcció del ferrocarril en el paisatge. Però també va afectar la gent. El ferrocarril permetia viatjar més fàcilment i fer viatges d'anada i tornada en un sol dia a llocs que estaven massa lluny amb la diligència i a cavall. Per saber com va canviar el ferrocarril la vida de la gent, cal consultar els diaris, informes polítics, pintures, dibuixos i cançons de l'època.

El desenvolupament dels moderns trens d'alta velocitat ha renovat l'interès de la gent per viatjar en tren. Però encara podem tornar al passat gràcies a la reconstrucció –feta amb tot l'afecte i dedicació– d'algunes antigues línies, obertes més tard al servei com a línies turístiques.

ANEXO VII

La Guerra Civil forma parte de nuestra memoria colectiva. Es un pasado cercano, complejo y conflictivo. Películas, libros, prensa...

E historias personales, intrahistorias familiares.

<https://www.lavanguardia.com/internacional/20210129/6207674/hallan-quart-poblet-antiguo-refugio-antiaereo-guerra-civil.html> (Noticia del 29/01/2021)

https://elpais.com/cultura/2017/05/27/actualidad/1495916977_806351.html (Noticia 29/05/2017)

<https://www.publico.es/politica/franco-sale-del-valle-caidos.html> (Noticia del 24/10/2019)

<https://www.elmundo.es/espana/2021/02/01/6017e3f721efa0da598b469b.html> (Noticia 01/02/2021)

Ley 52/2007. Ley de Memoria histórica.

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm

Instagram: Arqueoantro. Exhumación fosas Cementerio Civil de Castellón (2020)

El papel clave de la arqueología. Recuperar nuestra memoria

Web: <https://memoriahistorica.org.es/category/s5-documentos/exhumaciones/>

El papel clave de la arqueología. Recuperar nuestra memoria

Web: <http://memoriahistorica.dival.es/fosa/fosa-comun-111-del-cementerio-de-paterna/>

«No es que los arqueólogos de guerras recientes podamos producir un relato más completo o más apasionante que el de los historiadores o veteranos, pero podemos ofrecer una visión única y en muchos sentidos reveladora a partir de los detalles materiales».

Alfredo González Ruibal (arqueólogo).

<https://www.lavanguardia.com/internacional/20160313/40391869587/objetos-trincheras-guerras-europeas-alfredo-gonzalez-ruibal.html> (consultado 15/06/2021).